

FACULDADE PRESBITERIANA MACKENZIE RIO

"SONHAR COM REI DÁ LEÃO!"

UMA HISTÓRIA DO JOGO DO BICHO NO RIO DE JANEIRO
E SEUS REFLEXOS NO DIREITO PENAL.

BEATRIZ DA COSTA CABRAL

RIO DE JANEIRO

2022

BEATRIZ DA COSTA CABRAL

"SONHAR COM REI DÁ LEÃO!"

UMA HISTÓRIA DO JOGO DO BICHO NO RIO DE JANEIRO
E SEUS REFLEXOS NO DIREITO PENAL.

Projeto de monografia
apresentado em cumprimento a
disciplina de Trabalho de
Conclusão de Curso II, como
forma de avaliação na
Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio.

Orientador: Prof^a. Beatriz
Abraão.

RIO DE JANEIRO

2022

BEATRIZ DA COSTA CABRAL

"SONHAR COM REI DÁ LEÃO!"

UMA HISTÓRIA DO JOGO DO BICHO NO RIO DE JANEIRO
E SEUS REFLEXOS NO DIREITO PENAL.

Este trabalho de conclusão de curso foi julgado e aprovado
para a obtenção do grau de Bacharel em Direito da Faculdade
Presbiteriana Mackenzie Rio.

Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2022.

BEATRIZ DA COSTA CABRAL

"SONHAR COM REI DÁ LEÃO!"

UMA HISTÓRIA DO JOGO DO BICHO NO RIO DE JANEIRO
E SEUS REFLEXOS NO DIREITO PENAL.

Monografia apresentada ao
Curso de Bacharel em Direito,
da Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio, como requisito
parcial para a aquisição do
grau de Bacharel em Direito,
sob orientação da Prof^a Beatriz
Abraão.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a Beatriz Abraão

Prof^a

Prof^a

Agradecimentos

Em especial agradecimento aos meus pais, Ana Paula Santos da Costa e Carlos Magno Ribeiro Cabral, o qual sem eles nada disso seria possível, mesmo não querendo que eu fizesse a graduação em Direito, respeitaram minha escolha e apoiaram todo o percurso.

Aos meus familiares que me deram apoio durante esses cinco anos, principalmente àqueles que faleceram no caminho, minha avó Clea Ribeiro Cabral e minha tia Marta Angélica Ribeiro Cabral. Ao meu primo Rômulo Cabral da Silva e sua esposa Flávia Cristina Lorenção, o qual abriram as portas de sua casa para que eu pudesse morar com eles e assim ficar mais próxima da faculdade.

Não poderia deixar de agradecer aos amigos que fizeram parte desta jornada:

Alicia Guedes de Almeida Verri, amiga desde a época de colégio e mesmo com a distância, me ajudou durante a graduação e ainda na finalização do trabalho de conclusão;

Luan Gabriel Fonseca dos Santos, amigo de longa data e que me ajudou a comprovar uma das teses deste trabalho;

Raphael Cardoso Ribeiro Maciel Morais, amigo de longa data, também graduado em Direito e que compreendia meus cansaços e reclamações;

Aos meus amigos de faculdade, Camila dos Santos de Carvalho e Luis Eduardo Santos Simões, que estiveram comigo desde o início e, também a uma amizade recente que demonstrou ser muito leal, Camilla Silva Aguiar.

Por último, uma pessoa muito especial, Tiago Ribeiro Guedes, um antigo colega que reencontrei logo no início da graduação e nos tornamos melhores amigos, os dois no mesmo curso, mas em faculdades diferentes. Seguimos caminhos distintos, mas me deu muito apoio enquanto esteve por perto, ele nunca soube, mas nossas conversas foram grandes influências para não me fazer desistir da graduação em Direito.

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo analisar a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro, abordando seus aspectos jurídicos, além de trazer comparações com jogos regulamentados. Apesar de ser previsto expressamente em lei como uma contravenção penal, ela é a maior jogatina não explorada pelo Estado. Abordando episódios históricos importantes, busca-se compreender as repressões sofridas pelos jogos do bicho até a decisão da Juíza Denise Frossard Loschi. De forma a concluir o trabalho, foi feita uma análise do Projeto de Lei n° 186 de 2014, que regulamenta alguns jogos de azar, incluindo o jogo do bicho, buscando a compreensão acerca de descriminaliza-lo.

Palavras-chave: jogo do bicho, direito penal, contravenção penal, loteria, jogo de azar, Decreto-Lei n° 3.688/41.

Abstract

The present work aims to analyze the history of the jogo do bicho in Rio de Janeiro, approaching its legal aspects, in addition to bringing comparisons with regulated games. Despite being expressly provided by law as a criminal misdemeanor, it is the biggest game not exploited by the Brazilian State. Approaching important historical episodes, it seeks to understand the repression suffered by the jogo do bicho until the decision of the Judge Denise Frossard Loschi. In order to conclude the work, an analysis was made of the law No. 186 of 2014, which regulates some games of chance, including jogo do bicho, seeking to understand the possibility of decriminalising it.

Keywords: jogo do bicho, criminal law, criminal misdemeanor, lottery, gambling, ordinance No. 3.688/41

Sumário

1 – INTRODUÇÃO	9
2 - CONCEITOS	10
2.1 - Jogos de Azar:	10
2.2 - Jogo do Bicho:	11
2.3 - Jogos de Loteria:	13
3 - O SURGIMENTO DO JOGO DO BICHO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO:	15
3.1 - Crime e Contravenção, suas diferenciações:	15
3.2 - O zoológico de Vila Isabel:	18
3.3 - Como se joga no bicho?	21
3.4 - Como jogar na Mega-Sena?	25
3.5 - Probabilidade de ganho do apostador no jogo do bicho e na Mega-Sena (jogo de loteria)	26
4 - PRIMEIRO PERMITIR PARA DEPOIS REPRIMIR:	29
4.1 - A criminalização do jogo do bicho e o Contrato de Aditamento do Jardim Zoológico de 1890: autorização para a prática do jogo do bicho	29
4.2 - A criminalização do jogo do bicho	31
4.3 - O jogo do bicho na ditadura militar	32
4.4 - A formação de quadrilha do zoológico de Barão de Drummond	35
5 - PROJETO DE LEI DE LEGALIZAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR:	40
6 - CONCLUSÃO	45
7 – ANEXO – PROJETO DE LEI N° 186 DE 2014	46
8. REFERÊNCIAS:	63

1 – INTRODUÇÃO

A Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941, instituiu como crime a prática, a exploração, a realização e a participação no jogo do bicho.

O presente trabalho buscará comparar a prática do jogo do bicho com a prática dos jogos de loteria regulamentados, usando como exemplo o jogo da Mega-Sena, buscando suas diferenciações, a probabilidade de acerto do apostador em cada jogo e suas especificações jurídicas.

O jogo do bicho é expressamente previsto em lei como uma contravenção penal e os jogos da Mega-Sena são regulamentados pelo Decreto-Lei n° 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, o qual dispõe sobre o serviço de loterias.

Apesar do jogo do bicho ser hoje considerada pelo ordenamento jurídico uma infração penal, ela é a maior jogatina não explorada pelo Estado, desta forma, ficando seus recursos todos no setor privado, deixando o Estado sem qualquer parcela de arrecadação das apostas.

De forma a tentar compreender as repressões sofridas pelo jogo do bicho, buscaremos passar por momentos históricos importantes, como o início dos jogos no zoológico de Vila Isabel, na década de 1880, a organização exponencial do jogos que ocorreu durante a ditadura militar e, por fim a prisão dos grandes chefes do jogo do bicho da cidade do Rio de Janeiro, em 1994, através da decisão da juíza Denise Frossard Loschi.

Por fim, será analisado o Projeto de Lei n° 186 de 2014, o qual busca regulamentar alguns jogos de azar, incluindo o jogo do bicho, desta forma o presente trabalho busca a compreensão acerca da possibilidade de descriminalizar e regulamentar os jogos de azar. Entretanto, o Projeto de Lei não descriminaliza os jogos de azar, ele mantém como contravenção penal os jogos de azar não regulamentados pelo Estado.

2 - CONCEITOS

2.1 - Jogos de Azar:

Os jogos de azar se desenvolveram socialmente no Brasil logo após a chegada da Corte Real Portuguesa, em 1808, liderada por D. João VI. Relata Mello, (2017), que eram hábitos europeus a prática de jogos de salão, jogos de cartas, dados, roletas, vispora, entre outros e, que, com isso foi desenvolvido na Cidade do Rio de Janeiro, novos padrões de interação social.

Desde o início do Brasil Colônia, existe em dados oficiais, dentro do Plano de Criação de Intendência de Polícia da Corte e do Império, estudos e estatísticas de um levantamento de atividades passíveis de regulação e arrecadação, tendo a Casa de Jogos um bom rendimento dado ao fato de ter apenas sete àquela época (MELLO, 2017).

Apesar da prática dos jogos de azar, ter sido um hábito trazido pelos portugueses e outros imigrantes europeus, existia certa preocupação da Corte Real Portuguesa para tentar manter seus soldados e funcionários da burocracia longe dos baralhos. A Corte fazia um controle sobre a impressão e circulação de baralhos, sendo considerado como "crime de falsificação e contrabando" aquele que fabricasse ou importasse, sem autorização, cartas de baralho.

Também sob o estrito controle do Estado português, tínhamos as loterias como outra modalidade de jogos de azar praticado durante o período colonial. O dinheiro arrecadado na exploração das loterias tinha como destino, prioritário, a execução de obras em diversas localidades do território colonial, além de beneficiarem algumas organizações religiosas estabelecidas no país.

Parafraseando Mello (2017):

"O hábito dos jogos de azar só apareceria como um problema para as autoridades do Brasil, e particularmente para o governo sediado no Rio de Janeiro, no início da década de 1830, num momento de construção das instituições do Império independente, quando surgem as primeiras Posturas Municipais da Câmara para controlar o jogo na cidade. Sobretudo porque o jogo de Bilhar e o jogo de Vispora haviam se tornado uma verdadeira mania na cidade, multiplicando-se as casas que os exploravam comercialmente ao ponto de exigirem uma legislação específica."

A Postura Municipal de 1831 é possivelmente a primeira legislação restritiva, específica sobre jogos, criada no Brasil. Ela marca o início da intervenção sistemática do Estado brasileiro na prática social dos jogos de azar.

Atualmente, a lei que proíbe a prática de alguns jogos de azar, é o Decreto-Lei nº 3.688 de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções Penais. Em seu art. 50, §3º, a lei conceitua o jogo de azar, desta forma não deixando qualquer abertura para uma discussão doutrinária sobre o que é um jogo de azar:

“Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

(...)

§ 3º Consideram-se, jogos de azar:

- a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte;
- b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas;
- c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.” (BRASIL, 1941)

Portanto, é possível encaixar muitos tipos de jogos dentro dessas três alíneas do §3º, alguns deles até mesmo legalizados. De forma a delimitar este estudo, irei citar apenas dois jogos, o jogo da mega-sena, um jogo de loteria, o qual é legalizado, autorizado e regulamentado pelo Estado; em contrapartida, o jogo do bicho, onde a prática é proibida, por ser uma contravenção penal, prevista no art. 58 do Decreto-lei nº 3.688/41, porém, aparentemente aceita pela sociedade.

2.2 - Jogo do Bicho:

O jogo do bicho é uma modalidade de loteria, criada na cidade do Rio de Janeiro, por Barão João Batista Viana Drummond, conhecido como Barão de Drummond, com seus primeiros registros em 1889, inicialmente jogados dentro do Jardim Zoológico de Vila Isabel, bairro da zona norte da cidade.

A primeira lei que efetivamente tratou a questão dos jogos de loteria enquanto uma infração legal foi a Lei nº 2.321 de 30 de dezembro de 1910, que proíbe em seu artigo 31 as loterias e rifas de qualquer espécie:

“Art. 31. Constitui jogo proibido a loteria ou rifa de qualquer espécie não autorizada nesta lei.

§ 1º Considera-se loteria ou rifa:

I. Qualquer operação, sob qualquer denominação, em que se faça depender da sorte, qualquer que seja o processo de sorteio, a obtenção de um prêmio em dinheiro ou em bens móveis ou imóveis.

II. A venda de bens, mercadorias ou objectos de qualquer natureza, por meio de sorte, qualquer que seja o processo de sorteios, ainda que, por sucessivas extrações todos os jogadores, mediante pagamentos totais ou parciais, possam receber idêntico ou diverso prêmio."

Entretanto, o jogo do bicho só foi especificamente citado no artigo 58 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941, quando foi considerado, portanto, uma Contravenção Penal. Sendo assim, a prática, a participação, a exploração e, a realização do jogo do bicho é previsto como uma contravenção penal, e se encontra em vigor desde sua publicação:

"Art. 58. Explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração:

Pena – prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de dois a vinte contos de réis.

Parágrafo único. Incorre na pena de multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis, aquele que participa da loteria, visando a obtenção de prêmio, para si ou para terceiro." (BRASIL, 1941)

Para que fique claro a linha temporal do jogo do bicho, em 1941, a popular prática do jogo já tinha mais de 50 anos de história, desde seu primeiro registro, em 1889.

Posteriormente, a proibição do jogo do bicho é novamente citado, desta vez de forma mais detalhada, portanto, seguindo para o caminho da regulamentação da contravenção penal, pelo Decreto-Lei nº: 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, no capítulo Das Contravenções, o qual trata dos serviços de loterias. Em seu artigo 58 aponta:

"Art. 58. Realizar o denominado "jogo do bicho", em que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais, a que correspondem números, ao outro participante, considerado o vendedor ou banqueiro, que se obriga mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro.

Penas: de seis (6) meses a um (1) ano de prisão simples e multa de dez mil cruzeiros (Cr\$ 10.000,00) a cinquenta mil cruzeiros (Cr\$ 50.000,00) ao vendedor ou banqueiro, e de quarenta (40) a trinta (30) dias de prisão celular ou multa de duzentos cruzeiros (Cr\$ 200,00) a quinhentos cruzeiros (Cr\$ 500,00) ao comprador ou ponto."

Porém, somente seria possível solucionar a lacuna legal entre regulação e proibição, quando decretado e sancionado o Lei nº 1.508, em 19 de dezembro de 1951, o qual regulou o processo das contravenções definidas no art. 58 e 60 do Decreto-lei nº 6.259, de 10 de fevereiro de 1944, desta forma definindo o

procedimento para aquele que cometer uma contravenção de jogo de azar, colocando-os definitivamente na ilegalidade.

2.3 - Jogos de Loteria:

Freitas (1883) conceitua a loteria como uma espécie de jogo de azar, que tem como objetivo a obtenção de um prêmio em dinheiro, ou em bens, que conta diretamente com a sorte para a obtenção desse prêmio. Ele ainda acrescenta afirmando que a loteria é uma espécie de jogo de azar público, onde são estabelecidos e organizados pelo Estado. Entretanto, afirma que sua arrecadação é insignificante para uma Nação e que seu efeito moral talvez não seja de aprovação geral.

Atualmente, os jogos de loteria são permitidos, desde que haja uma autorização legal, caso contrário, estaremos falando de uma contravenção penal previsto no art. 51 do Decreto-Lei nº 3.688/41:

"Art. 51. Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:
Pena – prisão simples, de seis meses a dois anos, e multa, de cinco a dez contos de réis, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis existentes no local.
§ 1º Incorre na mesma pena quem guarda, vende ou expõe à venda, tem sob sua guarda para o fim de venda, introduz ou tenta introduzir na circulação bilhete de loteria não autorizada.
§ 2º Considera-se loteria toda operação que, mediante a distribuição de bilhete, listas, cupões, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra natureza.
§ 3º Não se compreendem na definição do parágrafo anterior os sorteios autorizados na legislação especial."

Vejamos que o conceito que Freitas dá à aos jogos de loteria é que nada mais são do que jogos de azar público, já a lei chama de serviços de loteria.

Extraindo do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o conceito de fornecedor de produtos ou serviços e o conceito de serviço, temos no art. 3º:

"Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
(...)"

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Voltamos à análise do art. 51 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no que tange o §3º, a legislação especial que autoriza a exploração dos jogos de loteria é o Decreto-Lei nº 6.259 de 10 de fevereiro de 1944, publicado durante o governo de Getúlio Vargas. A lei trata os jogos de loteria a todo momento como um serviço prestado pela União ou pelos Estados, aos cidadãos, através de exploração própria ou por concessão.

A partir do art. 40 do Decreto-Lei nº 6.259/44, a lei dispõe sobre as loterias proibidas, e neste momento ela fala em "jogo de azar", não mais em "serviço de loterias":

"Art. 40. Constitui jogo de azar passível de repressão penal, a loteria de qualquer espécie não autorizada ou ratificada expressamente pelo Governo Federal.

Parágrafo único. Seja qual for a sua denominação e processo de sorteio adotado, considera-se loteria toda operação, jogo ou aposta para a obtenção de um prêmio em dinheiro ou em bens de outra natureza, mediante colocação de bilhetes, listas, cupões, vales, papéis, manuscritos, sinais, símbolos, ou qualquer outro meio de distribuição dos números e designação dos jogadores ou apostadores." (BRASIL, 1944)

Quando, no caput deste artigo, ele fala em “ratificar”, significa dizer que a loteria até pode ser criada ou regulamentada por um estado da Federação, porém, a loteria somente estará dentro da legalidade se houver o decreto de ratificação feito pelo Governo Federal.

Portanto, sintetizando os conceitos apresentados, os jogos de loteria são uma espécie de jogo de azar, o qual pode ou não ser autorizado pelo Governo Federal, desde que seja respeitada a regulamentação prevista no Decreto-Lei nº 6.259/44, sendo assim, um poder vinculado da administração pública. Quando um jogo de loteria estiver em funcionamento, seja ele qual for, e não obtiver uma autorização legal, estaremos falando de uma contravenção penal, previsto no art. 51 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

3 - O SURGIMENTO DO JOGO DO BICHO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO:

3.1 - Crime e Contravenção, suas diferenciações:

Infração penal são todos os delitos que a lei classifica como crime ou contravenção. Para fazermos a distinção desse grande grupo de infrações precisaremos entender o que a doutrina explica, além do que a lei prevê.

Existem dois sistemas de classificação das infrações penais no mundo do Direito. O primeiro sistema é o denominado tricotômico, ou divisão tripartida, o qual classifica as infrações penais em crimes, delitos e contravenções. Já o sistema dicotômico, ou de divisão bipartida, classifica as infrações penais em crimes ou delitos, como sinônimos, e contravenções. O sistema bipartido é o adotado pela legislação brasileira.

Quanto, ao que prevê a legislação brasileira, os conceitos de crime e contravenção, retiramos da Lei de Introdução ao Direito Penal, Decreto-Lei nº3.914 de 9 de dezembro de 1941:

“Art. 1º Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.” (BRASIL, 1941)

Portanto, os crimes sujeitam seus autores às penas de reclusão e detenção, enquanto as contravenções, no máximo, implicam prisão simples. Além disso, aos crimes é possível que as penas privativas de liberdade sejam aplicadas de forma isolada, alternativa ou cumulativamente com multa, enquanto, para as contravenções penais, admite-se a possibilidade de fixação unicamente da multa, o que não ocorre com os crimes.

Como o Código Penal é omissivo ao conceito de crime, ficou a cargo da doutrina sua elaboração essencialmente jurídica. A doutrina, atualmente, é pacífica quanto ao conceito de crime, configurando em “fato típico, ilícito e culpável”.

Fato típico, por ser necessária a conduta humana positiva (ação em sentido estrito) ou negativa (omissão), e que esteja descrita na lei como infração penal. Além da tipicidade da conduta, é necessário, ainda, que seja contrário ao direito por não

estar protegido pelas causas excludentes de ilicitude, previstas no art. 23 do CP, de forma taxativa:

“ Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo.”

Quando a lei diz que não há crime nessas possibilidades, ela dá uma autorização ao agente para cometer um fato típico. Não podemos afirmar que a lei dá a autorização para cometer um crime, já que ela mesma diz que exclui o crime se praticado nas formas descritas.

Antes de tratarmos da culpabilidade, vejamos o que o artigo 1º do CP diz, o qual compõe o conceito do fato típico e ilícito: “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal”.

Este artigo prevê o princípio da anterioridade da lei e ainda, o princípio da legalidade ou da reserva legal. O princípio da anterioridade da lei preceitua que seja obrigatória a prévia existência de lei penal incriminadora para que alguém possa ser condenado por um fato, exigindo, também, a prévia cominação de sanção para que alguém possa sofrê-la.

Esses princípios têm como principal fonte a Constituição Da República Federativa do Brasil de 1988, o qual prevê em seu art. 5º, incisos II e XXXIX, os seguintes termos:

“Art. 5º (...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
(...)
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;”

Apesar do Código Penal (1940) ser anterior à Constituição Federal (1988), como a Constituição previu o mesmo texto do CP, esses princípios não foram revogados e foram elevados a princípios constitucionais explícitos, o que estão expressamente previstos em lei.

O princípio da reserva legal se conecta deixando claro que apenas a lei é fonte normativa em matéria penal, sendo qualquer outro tipo de fonte considerada

inconstitucional. Sendo assim, decretos, portarias, leis municipais, resoluções, provimentos, regimentos, entre outros, estão completamente alheios aos campos penal e processual penal.

Sem muitas discussões sobre o fato do Código Penal brasileiro ter como fonte normativa um Decreto-Lei e não ser considerada inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entende que isso é apenas um vício de forma e que à época de sua edição esse tipo de fonte em matéria penal era previsto, portanto, não há, atualmente, qualquer prejuízo material para o direito, por isso não sendo considerado inconstitucional.

Voltando a explicação de culpabilidade, sendo uma das características do crime, extraímos o conhecimento de Mirabete (2021), ao afirmar que, culpabilidade consiste num vínculo subjetivo que liga a ação ao resultado, ou seja, no dolo de querer o resultado ou assumir o risco de produzi-lo; ou na culpa em sentido estrito, a qual seja, dar causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A culpabilidade significa apenas a reprovabilidade ou censurabilidade da conduta.

Porém, assim como a ilicitude, o Código Penal prevê excludentes de culpabilidade, que estão abarcadas nos arts. 21, 22, 26 caput e 28, §º ambos do CP:

“Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência.

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.”

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

“Art. 28 (...)

§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

Com isso, entende-se que a exclusão da culpabilidade significa dizer que o fato é típico e ilícito, o autor tem consciência da ilicitude, entretanto, devido a algum fato alheio, ele será isento do cumprimento de pena.

Finalizado a conceituação de crime, trataremos das contravenções penais, além da Lei de Introdução ao Código Penal, a Lei das Contravenções Penais (DEL 3.688/41) prevê em seu art. 3º, o seguinte conceito:

“Art. 3º Para a existência da contravenção, basta a ação ou omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa, se a lei faz depender, de um ou de outra, qualquer efeito jurídico.”

Pela lei ser muito fria quanto ao conceito de contravenção, e também ao conceito de crime, anteriormente citado, buscamos na doutrina uma melhor explicação.

Mirabete (2021) afirma que, na realidade, não há diferença de natureza entre as infrações penais, pois a distinção reside apenas na espécie da sanção cominada à infração penal. Mesmo no relativo às contravenções inexistente diferença substancial ou qualitativa, que as separa dos crimes, sendo essa infração conhecida como *crime-anão*.

Nucci (2021) concorda com Mirabete (2021), afirmando que a gravidade das infrações foi dada pelo legislador, sendo possível verificar a diferença entre crime e contravenção, analisando a qualidade e a quantidade da pena atribuída ao fato.

Entretanto, Nucci (2021) critica a legislação quando prevê a criação das infrações de menor potencial ofensivo, a partir da edição da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, abrangendo os crimes cuja pena máxima prevista em abstrato não ultrapasse dois anos (reclusão ou detenção) ou quando se tratar de contravenção penal. Nucci (2021), então, afirma com isso que o resultado científico é a perda, cada vez maior, da identidade das espécies de infração penal, já que quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo, as contravenções e os crimes estarão abarcados pelo mesmo grupo, obtendo as mesmas possibilidades de transação penal e inserção no mesmo rito processual penal.

3.2 - O zoológico de Vila Isabel:

O início dessa história contém duas versões, a de Edmundo (2003), contado através de seu livro de crônicas "O Rio de Janeiro do meu tempo"; e a versão

contada por Mello (2017), em seu livro “Criminalização dos Jogos de Azar”, o qual ele afirma ter sido baseado nos registros oficiais da prefeitura, da câmara e da polícia. Quanto aos primeiros registros da jogatina não há dúvidas, sua prática se inicia por volta de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, e inicialmente, criado e financiado por Barão João Batista Viana Drummond.

Edmundo (2003) conta que, Barão de Drummond recebeu recursos do governo imperial para a abertura de um zoológico, entretanto o Barão comprou uma variada fauna para sua composição, não restando dinheiro para manter o funcionamento do zoológico. Como uma fórmula criativa de solucionar os problemas financeiros, Drummond, junto com seu sócio Manuel Ismael Zevada, criaram uma loteria baseada nos animais que viviam dentro do Jardim Zoológico.

Manuel Zevada era um empresário mexicano, que tinha um jogo de loteria baseado em nome de flores, o qual não tivera muito êxito, e ficava localizado em um prédio na Rua do Ouvidor, próximo à Gonçalves Dias, no centro da cidade.

O sorteio era feito da seguinte forma: cada visitante, ao comprar um bilhete de entrada, recebia com ele um *ticket* com a indicação de um animal, ao final do dia, o sorteio era realizado no próprio zoológico, sendo erguida a figura do animal por um mastro. Era uma lista de 25 animais, que ia de avestruz a vaca, passando até por borboleta e jacaré. O prêmio era pago desde que o animal do bilhete correspondesse àquele erguido pelo mastro. Algumas vezes o prêmio era maior que o valor gasto com a compra do ingresso.

Apesar da história de Mello (2017) ter se baseado nos registros oficiais, esta pesquisadora, apesar de aprofundada pesquisa no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, não encontrou os documentos, os quais Mello (2017) cita em sua obra, o exemplo do contrato do Jardim Zoológico com a Prefeitura e o termo de aditamento, tendo em vista que o site somente apresenta documentos até o ano de 1922, e Mello (2017) registra em seu livro, que o contrato teria sido aditado de 1890. Portanto, a versão contada a seguir será aquela registrada no livro "Criminalização dos Jogos de Azar".

A versão dessa história contada por Mello (2017) é de que, ao invés de Manuel Zevada, surge em seu lugar o empresário de jogos de azar, o senhor Luiz Galves.

Os documentos oficiais, a que Mello (2017) teve acesso, mostram que, inicialmente, Barão de Drumond recebeu a autorização para fundar um jardim zoológico em Vila Isabel que deveria abrigar o maior número possível de animais. Depois disso, houve um aditamento no contrato, transformando o Jardim Zoológico em um Jardim de Aclimação, que abrigava, além dos animais, plantas exóticas e indígenas, reformando sua finalidade científica e educacional. Nesse mesmo aditamento, foi incluída uma cláusula que autorizava o direito de estabelecer, nas dependências do zoológico, os jogos públicos lícitos, que ficariam sujeitos à fiscalização da polícia.

Outra informação pertinente a ser acrescentada na história de Mello (2017) é o que se destaca por Magalhães (2015):

“Além das exposições permanentes, o jardim ainda ofereceria exposições temporárias e promoveria concursos de animais domésticos, de aves e de flores, tendo como intuito a premiação dos vencedores e contribuir para a melhoria das espécies nacionais.”

Mello (2017) entende que não houve dificuldades financeiras na empresa de Barão de Drumond para que o mesmo adotasse a prática de jogos de azar dentro do zoológico, mas sim que houve uma autorização da Prefeitura para a implantação dos jogos. Magalhães (2015) acrescenta dizendo que por conta do aditamento do contrato em 1890, o caminho teria ficado aberto para a criação do jogo do bicho. Magalhães (2015) ainda deixa claro que acredita que os jogos praticados dentro do zoológico não atentariam contra a moralidade pública, mas sim teriam como objetivos a recreação do público, manutenção dos animais no parque e vantagens morais e intelectuais oferecidas à própria cidade.

Por fim, Magalhães (2015) acrescenta que, aos festejos da primeira extração do jogo do bicho, compareceram políticos, empresários, senhoras da sociedade e outras figuras importantes, ao lado de vários populares que lá foram conferir as novidades do parque. A inauguração não passou despercebida pela imprensa diária, publicando, inclusive, quem havia vencido o primeiro sorteio.

Não importa qual a versão mais conhecida dessa história, fato é que Barão de Drummond criou a loteria mais importante do país não explorada pelo Estado, e sua prática ganhou rápida popularidade. Era a maior atração do zoológico e, com os anos, ela ultrapassou os portões do zoo, deixando de ser um sorteio "amador". Não

demorou muito para que os *tickets* do sorteio fossem vendidos fora dos portões do zoológico, fazendo com que não fossem mais necessários que os apostadores se encaminhassem até o parque para a revelação do bicho, desta forma chegando próximo ao atual esquema de “apontadores do bicho”.

Desde então, o jogo do bicho passou por um intenso crescimento e diversas reformulações com o objetivo de manter a sua popular prática. Mesmo com as proibições impostas em lei, o jogo do bicho nunca parou, pelo contrário, sempre demonstrou ser cada vez mais forte e mais organizado.

3.3 - Como se joga no bicho?

Após anos de reformulações na prática do jogo do bicho, atualmente ele é jogado da seguinte forma: é uma cartela de 25 animais de acordo com a Figura 1, cada animal corresponde a 4 pares de dezenas, ou seja, por exemplo, o avestruz representa o grupo 1, que contém as dezenas 01, 02, 03 e 04. As dezenas vão de 01 ao 00 (que seria o número 100, mas por se tratar de dezenas, fica apenas 00). Os números da tabela do bicho seguem uma ordem crescente e os animais uma ordem alfabética. Para jogar basta escolher um par de dezenas ou um par de animais. Não existe uma aposta mínima, o apostador pode escolher se quer apostar centavos ou milhares de reais, em diferentes jogos. O valor do prêmio é proporcional ao valor apostado e ao estilo de aposta escolhido. A proporção do prêmio pode variar de cidade para cidade, mas no Rio de Janeiro, o prêmio é de 1 para 18, ou seja, se for apostado R\$1,00 num animal e ele sair na cabeça (1º prêmio), o apostador leva R\$18,00 no sorteio.

Figura 1 – Tabela Jogo do Bicho

01 CACHORRO 17 18 19 20				
06 COELHO 37 38 39 40				
11 JACARÉ 57 58 59 60				
16 PERU 77 78 79 80				
21 VACA 97 98 99 00				

Fonte: Futebol na veia, 2022.

A aposta mais simples e mais feita no jogo do bicho é quando se aposta em um único animal, ou seja, em um grupo de dezenas. Para ganhar com esta aposta é necessário que saia uma dezena que compõe o grupo, no primeiro prêmio. Por exemplo, se for apostado no grupo 19 (pavão), o apostador receberá o prêmio se a primeira dezena, no primeiro prêmio, sair for 73, 74, 75 ou 76. Com isso, além de ser a aposta mais simples, é a que tem maior probabilidade de ganho, conforme iremos ver no próximo tópico.

Dentro das apostas simples, temos a dezena seca, a centena seca e a milhar seca, que tem a mesma lógica. Aquele que apostar em uma dezena, em uma centena ou em uma milhar, ganhará o prêmio se sair no primeiro prêmio.

O chamado "duque de dezenas", que são as apostas feitas em pares de dezenas, de grupos diferentes e ganha se as duas saírem entre os cinco primeiros prêmios. Para exemplificar este tipo de aposta, pegamos a dezena 07, do grupo do avestruz, e a dezena 64, do grupo do leão, que juntas formam 0764. Quando ocorrer o sorteio, o apostador levará o prêmio se o seu duque sair entre os cinco primeiros, quanto mais perto do primeiro prêmio, maior o valor a receber.

Outro estilo de duque é o "duque de grupo" ou "dupla de grupo", que consiste em apostar em dois bichos juntos. Para ganhar é necessário que saia pelo menos uma dezena de cada grupo entre os cinco primeiros prêmios, ou seja, de 5 bichos, precisa acertar 2. Em um estilo parecido temos o "ternos de grupo", que segue a mesma lógica do duque de grupo, porém ao invés de 2 bichos, é necessário acertar 3 bichos entre os cinco primeiros prêmios. Aquele que acertar o terno de grupo ganha 130 vezes o valor do prêmio apostado, ou seja, essa modalidade paga de 1:130.

Entre as apostas dos Ternos, falaremos agora do "terno de dezenas", que segue a mesma lógica do duque de dezenas, porém ao invés de ser duas dezenas, ganha aquele que apostar em três dezenas e elas saírem entre os cinco primeiros prêmios.

Na modalidade "Passe Vai" (PV), a aposta é realizada em dois bichos, porém o apostador precisa escolher qual bicho virá no primeiro prêmio. Se este bicho sair de fato no primeiro prêmio, o outro bicho precisa sair entre os outros prêmios, seja do segundo ao quinto, desta forma ganhando a aposta. Por exemplo, a aposta é feita no elefante, como primeiro prêmio, e o peru, em qualquer outra posição, sendo o prêmio 80 vezes o valor apostado.

Também é possível apostar na modalidade "colocado", desta forma você escolhe o bicho e ainda diz em qual colocação ele irá aparecer, sendo em 1º ou 2º, indo até a quinta colocação. Como a chance de acertar é menor, conseqüentemente o prêmio será maior.

Depois da modalidade simples de apostar em um único bicho, ou seja, as apostas "na cabeça", com certeza a modalidade mais popular é o "cercado", isto porque esta modalidade amplia as possibilidades de ganho para os demais prêmios, não somente para o primeiro.

O cercado do 1º ao 5º significa que o apostador ganha se o bicho, a dezena ou o milhar escolhido, aparecerem em um dos cinco primeiros prêmios. Apesar da probabilidade de ganho ser maior nesta modalidade, que será confirmado nos

próximos tópicos, o prêmio é menor, haja vista que será igual ao prêmio da aposta simples, dividido por 5.

Finalizando todos os estilos de apostas do jogo do bicho e finalizando os "cercados", temos o "cercado pelos oito", que consiste em sair o bicho, dezena, centena ou milhar, em uma das oito posições. Sendo o valor do prêmio igual a aposta simples, mas dividido por 8. Portanto, a modalidade do cercado, nada mais é do que ampliar as opções para concorrer em todos os prêmios.

O maior prêmio hoje no jogo do bicho, na cidade do Rio de Janeiro, é quando o apostador acerta a milhar na cabeça, que seria acertar no primeiro prêmio. Assim, pagando 4.000 vezes o valor apostado. Depois vem o Terno de dezena, pagando 3.000:1; seguido pela centena seca pagando 600:1; pelo duque de dezena, pagando 300:1; terno de grupo pagando 130:1; passe pagando 75:1; dezena seca pagando 60:1; dupla de grupo pagando 19:1; e pagando menos, porém a aposta mais comum, a aposta no grupo ou no próprio bicho pagando 18:1.

Além dos cinco primeiros prêmios, temos o sexto, o sétimo e o oitavo prêmio. O sexto prêmio, também é chamado de Moderno (M), ele equivale à soma de todos os algarismos que saírem entre o primeiro e o quinto prêmio, formando então uma centena. O sétimo prêmio é chamado de Rio (R), ele equivale à multiplicação do primeiro pelo segundo prêmio, também com o resultado final de uma centena. Já o oitavo prêmio é chamado de Salteado (S), para chegar ao seu resultado, é necessário verificar a dezena que saiu no primeiro prêmio, multiplicá-la por quatro, assim chegaremos à outra dezena e, esta dezena estará em algum outro grupo do bicho, sendo este o resultado do Salteado. Por exemplo, imaginemos que saiu no primeiro prêmio a dezena 07, do grupo da águia, multiplicando por 4, chegaremos a dezena 28, que está inserida no grupo do carneiro, sendo este o resultado do Salteado.

Quanto aos sorteios, são feitos 4 sorteios por dia, de segunda a sábado, e no domingo é feito um único sorteio que se baseia nos números sorteados pela Loteria

Federal. Com isso, o jogador pode escolher em qual sorteio participará, não ficando preso a um único sorteio.

Aquele que ganhar no bicho tem até 5 dias para resgatar seu prêmio. Após esse prazo, o apostador perde o seu prêmio e o dinheiro ficará para a banca.

3.4 - Como jogar na Mega-Sena?

O jogo da Mega-Sena é um jogo de azar público, regulamentado pelo Governo Federal e disponível para apostas nas Loterias da Caixa Econômica Federal.

A Mega-Sena paga milhões para o apostador que acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios aquele que acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis na cartela de apostas. Para realizar uma aposta, deve-se marcar de 6 a 15 números na cartela, que vai de 01 a 60.

Ao contrário do jogo do bicho, na Mega-Sena a aposta mínima é de 6 números e custa R\$4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa - sena - do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o sorteio seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Aquele que ganha na Mega-Sena tem 90 dias, após a data do sorteio, para resgatar seu prêmio, em qualquer casa lotérica ou nas agências da Caixa. Após esse prazo, se não for resgatado, o direito do ganhador prescreve e os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Quanto aos sorteios da Mega-Sena, eles são realizados duas vezes por semana, as quartas e aos sábados. Os sorteios ocorrem em datas pré-determinadas ao longo do ano.

No site da Loteria Federal é informado o destino da arrecadação feita pelos jogos da Mega-Sena. Anteriormente, citamos que 43,35% do valor arrecadado fica para os ganhadores dos sorteios, seguidos por 19,13% para despesas de custeio e manutenção das Loterias, 17,32% para a Seguridade Social, 9,26% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, seguidos de outras áreas, como Ministério do Esporte, Comitê Olímpico, Secretarias de Esportes dos Estados e do Distrito Federal. Todas essas informações estão disponíveis no site da Loteria Federal, para que qualquer pessoa possa ter acesso.

3.5 - Probabilidade de ganho do apostador no jogo do bicho e na Mega-Sena (jogo de loteria)

Quanto à probabilidade de ganho do apostador no jogo da Mega-Sena, extraímos a tabela (Figura 2) a seguir do próprio site da Loteria Federal:

Figura 2 - Probabilidade

Quantidade de nº jogados	Valor de aposta	Probabilidade de acerto (1 em)		
		Sena	Quina	Quadra
6	4,50	50.063.860	154.518	2.332
7	31,50	7.151.980	44.981	1.038
8	126,00	1.787.995	17.192	539
9	378,00	595.998	7.791	312
10	945,00	238.399	3.973	195
11	2.079,00	108.363	2.211	129
12	4.158,00	54.182	1.317	90
13	7.722,00	29.175	828	65
14	13.513,50	16.671	544	48
15	22.522,50	10.003	370	37

Fonte: Loterias Caixa, 2022.

Sendo assim, ficando em 1 em 50 milhões de chances de um apostador acertar os 6 números do sorteio, levando o maior prêmio da loteria.

Para fazermos a probabilidade de acerto no jogo do bicho, pegamos três estilos de aposta: a aposta no grupo do bicho no primeiro prêmio; o duque de dezena e; o cercado pelos 5.

Pelos cálculos realizados pelo Santos (2022), chegamos aos seguintes resultados:

Uma chance a cada 25 jogadas, para acertar o grupo do bicho; 1 chance a cada 770 jogadas, para acertar o duque de dezena e; 1 chance a cada 5 jogadas, para acertar o cercado pelos 5.

Figura - Probabilidade Jogo do bicho

Ser sorteado qualquer dezena pertencente ao grupo jogado: São 100 dezenas possíveis (espaço amostral) Se eu joguei apenas um bicho, apenas 4 dezenas podem me dar vitória.	espaço amostral	100			
	o que eu quero	4			
	probabilidade	4 %	=	4 a cada 100	1 a cada 25
Duque de dezenas					
Ser sorteado por pares de dezenas entre grupos diferentes ou iguais, porém seguindo a ordem: - 01 pode combinar com 99 dezenas. Mesmo pro 02 etc (espaço amostral) - Tenho apenas uma dupla de dezenas correspondente.	espaço amostral	792			
	o que eu quero	1			
	probabilidade	0,1262626 %	=	0,13 a cada 100	1 a cada 770
Cercado pelos 5					
Qualquer dezena dentro de um mesmo grupo do bicho, porém com 5 sorteios para acontecer. - São 100 dezenas possíveis (espaço amostral) Se eu joguei apenas um bicho, apenas 4 dezenas podem me dar vitória. Tenho 5 sorteios, então a probabilidade individual se soma 5 vezes.	espaço amostral	100			
	o que eu quero	4			
	probabilidade	20 %	=	20 a cada 100	1 a cada 5

Fonte: SANTOS, 2022.

Portanto, conseguimos comprovar com cálculos matemáticos, usando a probabilidade, que há maiores chances de ganhar um prêmio no jogo do bicho do que nos jogos da Mega-Sena.

Com isso, chegamos ao questionamento de que, se a Mega-Sena é um jogo de azar com chances muito menores do apostador ganhar, com relação ao jogo do bicho, por que, ainda em 2022, o jogo do bicho não foi regulamentado?

4 - PRIMEIRO PERMITIR PARA DEPOIS REPRIMIR:

4.1 - A criminalização do jogo do bicho e o Contrato de Aditamento do Jardim Zoológico de 1890: autorização para a prática do jogo do bicho

Se analisarmos os pedidos de licenças para o funcionamento de estabelecimentos de esportes e lazer à época do bicho (1890-1910), veremos que as fontes indicam um padrão existente nesses pedidos.

Segundo a Câmara Municipal, a diversão, pura e simples, jamais deveria ser o objetivo único de qualquer empreendimento desse porte. A ideia de utilidade pública deveria ser sempre lembrada no momento de oferecerem os pareceres sobre as licenças. Com isso, os empresários do ramo sempre procuraram utilizar tais argumentos com o objetivo de convencer políticos quanto à importância de seu empreendimento para o melhoramento da cidade.

O mexicano Zevada, sócio e gerente do Jardim Zoológico do Barão de Drumond, sabendo dos argumentos que deveria utilizar para conseguir a liberação de seu Boliche Nacional, reportou-se à Intendência Municipal em 28 de janeiro de 1895: “Manoel Ismael Zevada vem respeitosamente requerer à V. Exa. a necessária licença a fim de abrir o seu estabelecimento, sito ao Beco do Império N. 17B, com o jogo atlético e de desenvolvimento de forças físicas denominado Boliche Nacional, de modo que possa funcionar diariamente”. Já no dia seguinte recebeu o parecer do prefeito, deferindo o pedido, contudo advertindo que os termos restritos do requerimento deveriam ser observados, sendo expressamente proibida qualquer espécie de aposta ou jogo semelhante.

Os pedidos de Barão de Drumond, também, não fugiram deste padrão. Seus pedidos para a abertura do Jardim Zoológico de Vila Isabel, em 1884, indicavam o interesse em incentivar o conhecimento científico em relação à fauna e flora dentro do zoológico.

A história dos jogos de loteria no Rio de Janeiro é repetidamente contada e recontada pelas crônicas de Luiz Edmundo em sua obra que detém de um capítulo chamado de “Jogadores e jogatina”, onde ele conta o momento presente dos jogos de azar, inclusive do bicho. Em sua obra, os cariocas não teriam adquirido muito gosto pelos jogos de azar. Os jogos seriam praticados como uma inocente brincadeira, diversão e passatempo. Vejamos a descrição original da obra, para que, talvez, tenhamos uma melhor ideia do tom adotado por Edmundo (2003):

“Nunca foi, entretanto, o Rio de Janeiro, uma cidade de jogo, nem de jogadores. Nós jogamos, aqui, como se jogava muito naturalmente, em qualquer parte, sem obstinação e sem delírio. Havia apostas em cavalos de corrida; havia esporte da pelota; pelos clubes fechados jogava-se raramente a roleta, o jaburu ou, então, a campista e o bacará; pelas famílias, sob a luz amiga dos bicos Auers, jogo era pretexto honesto de reunião ou de namoro, com um visporazinho a vintém, obrigado a suspiro, perna encostada, beliscão ou a bisca de sete e a burro em pé. As loterias eram vendidas sem o menor entusiasmo...” [COSTA, 1957, v. 4, p. 863 Apud EDMUNDO, 2003]

No que diz respeito ao jogo do bicho, Edmundo (2003) tentou desvincular a figura de Drummond da jogatina, desta forma, imprimir novos sentidos ao empresário e à loteria.

“Esse jogo, de origem obscura, passa, indevidamente, por ter saído, inteirinho, da cabeça do Barão de Drummond. Nada mais falso. Restabeleça-se a verdade dos fatos, sem buscar, no entanto, antecedentes mais longínquos. João Baptista de Viana Drummond, barão desse nome, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, em terrenos de sua propriedade, sítios no bairro de Vila Isabel, recebia do governo, desde os tempos da monarquia, época em que abriu as portas do seu parque de animais ao público (janeiro de 1888), uma subvenção de dez contos, por ano. Esse auxílio, no entanto, com o qual se animava um estabelecimento de utilidade pública, imprescindível numa cidade de certa cultura e importância, não durou muito tempo. [...]. O barão, tendo honestamente empregado quase todo o dinheiro recebido na compra de fauna estrangeira que, sobre ser bastante numerosa, era escolhida, viu-se de um momento para outro numa situação deveras embaraçosa. Corria o ano de 1892.” [COSTA, 1957, v. 4, p. 864-865 Apud EDMUNDO, 2003]

Portando, Edmundo (2003) acreditava que o início da prática do jogo do bicho se deu devido a problemas financeiros que Barão de Drummond passava, após ter investido grande parte de seu dinheiro na abertura do jardim zoológico, mas que tivera dificuldades para mantê-lo.

A contrário sensu, conforme citado anteriormente nesta pesquisa, no tópico 3.1, onde falamos um pouco mais sobre como surgiu o jogo do bicho, vimos que,

conforme Mello (2017) apresentou em sua obra, quando Barão de Drummond aditou o contrato do jardim zoológico em 1890 junto a Prefeitura, foi permitido que houvesse jogos de azar lícitos dentro dos limites do zoológico e que ficariam sob a fiscalização da Polícia. Portanto, teria sido adotado, por Barão de Drummond, o jogo do bicho como uma prática de diversão e lazer devido a essa autorização dada pela Prefeitura, e não por dificuldades financeiras que o zoológico passava.

"Nada nesse aditamento, portanto, alterava significativamente os termos do contrato original anteriormente celebrado, a não ser pela cláusula terceira, que estabelecia o seguinte: 'O Conselho de Intendência da Câmara concede a Empresa do Zoológico o direito de estabelecer, pelo prazo de seu privilégio (25 anos) jogos públicos lícitos... ficando sujeitos à mediata fiscalização da Polícia'.

Apesar do conteúdo inusitado deste item, qual seja, a inclusão de jogos públicos nas dependências do zoo, nesta nova versão do contrato não transpareciam uma exposição dos motivos alegados pela empresa do Barão de Drummond para adotar os jogos de azar em suas dependências: se, de fato, dificuldades financeiras para a manutenção do Jardim, em consequência da perseguição dos republicanos às elites tradicionais do Império - como indica Luiz Edmundo - ou se, simplesmente, uma espécie de arrendamento do zoológico para algum empresário de jogos; ou ainda, se as duas coisas ao mesmo tempo." (MELLO, 2017)

4.2 - A criminalização do jogo do bicho

Se formos analisar, a primeira repressão que os jogos de loteria sofreram foi em 1910, quando em 30 de dezembro, através da Lei nº 2.321, se torna proibido à prática de qualquer loteria ou rifa. Entretanto, o jogo do bicho só foi efetivamente citado em lei, mais ou menos 52 anos após o início da sua prática, tornando-se uma contravenção penal através do artigo 58 do Decreto-lei nº 3.688, em 3 de outubro de 1941.

Ainda em 2022, o Decreto-lei nº 3.688/41 se encontra em vigência, com o jogo do bicho localizado no Capítulo VII, onde trata das Contravenções Relativas à Política de Costumes. O que nos chega à conclusão de que o jogo do bicho era (e ainda é) um costume da sociedade brasileira o qual foi criminalizado.

Indo em busca da exposição de motivos que deu vigência à Lei de Contravenções Penais (LCP), encontramos apenas a Exposição de Motivos nº 211,

de 9 de maio de 1983, o qual expõe os motivos da vigência do Código Penal de 1940. Em seu texto encontramos algumas citações à LCP, porém nenhuma exposição de motivos relevantes para esta pesquisa.

O Direito Penal de acordo com Mirabete (2021) é regido por vários princípios, sendo o principal o da legalidade, o qual está expressamente escrito no art 1º do CP, e diz que alguém só pode ser punido se, anteriormente ao fato por ele praticado, existir uma lei que o considere como crime. Decorrente do princípio da legalidade, a doutrina tem reconhecido uma série de outros princípios, tais como o princípio da intervenção mínima, princípio da proporcionalidade e princípio da humanidade.

De acordo com o princípio da intervenção mínima, o Direito Penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes, deixando os demais à aplicação das sanções extrapenais. Portanto, antes da aplicação do Direito penal deve-se verificar se algum outro ramo do direito pode proteger aquele bem jurídico. O direito penal tutela sobre os bens jurídicos da vida, da liberdade, do domicílio, da dignidade da pessoa humana, sendo este último também um princípio que abarca dentro dele a dignidade sexual.

Pelo princípio da proporcionalidade, num aspecto defensivo, exige-se uma proporção entre a reprovação da ação praticada pelo agente e a sanção a ser a ele infligida, e, num aspecto prevencionista, um equilíbrio entre a prevenção geral e a prevenção especial para o comportamento do agente que vai ser submetido à sanção penal.

Nucci (2021) defende que, se feita de maneira responsável, à valoração do bem jurídico de cada tipo penal incriminador, existente hoje no Brasil, poderia levar à descriminalização de centenas de condutas.

4.3 - O jogo do bicho na ditadura militar

Durante a ditadura militar (de 1964 a 1985), as grandes figuras do jogo bicho eram Castor Gonçalves de Andrade Silva, Aniz Abraão David e Ailton Guimaraes Jorge. Castor como Patrono da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

nos anos 1970, Anísio se inseria na pena Beija-Flor de Nilópolis, e Capitão Guimarães ainda sem apadrinhar uma escola de samba, mas vinha para revolucionar a organização da cúpula dos bicheiros (JUPIARA; OTAVIO 2021).

Apesar de Aniz Abraão David, o Anísio, sempre ter sido visto como o sucessor de Castor de Andrade dentro da cúpula do jogo do bicho foi Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, quem modernizou, organizou e reformulou as estratégias do bicho.

Por ser oficial de Intendência e conhecer de administração, logística e contabilidade, Capitão Guimarães enchera os olhos dos chefões do bicho. Guimarães chegou até a cúpula devido ao amorismo da divisão territorial dos pontos do jogo do bicho. Também foi um fator importante para a chegada de Guimarães a cúpula, o apadrinhamento de Ângelo Maria Longa, o Tio Patinhas, já empresário do bicho. Jupiara e Otavio (2021) afirmam que Guimarães chegava nos pequenos contraventores de Niterói e arredores, ameaçando de que queria os pontos.

"A oferta fazia um frio escalar a barriga do modesto contraventor, que sabia não haver escolha: ou vencia a banca a preço de banana, ou arcava com as consequências." (JUPIARA; OTAVIO, 2021, p. 138).

Até então, o jogo do bicho, impetrava a desorganização e o imprevisto, era o famoso: "daqui pra lá é meu; daqui pra lá é seu". Com a chegada do Capitão Guimarães, o jogo adotaria procedimentos empresariais, de forma moderna, se informatizando, com hierarquia e organização. A cúpula ganhou contornos de estado-maior. Antes de Guimarães, um bicheiro poderia dormir com 50 pontos e acordar sem nenhum, ele loteou todo o Grande Rio e diminuiu a luta por território.

A organização feita por Capitão Guimarães foi tanta que levou a criação de uma espécie de Tribunal Superior do Bicho, que é o Clube Barões de Drummond, para a tomada de grandes decisões, principalmente a litígios ligados ao domínio territorial.

Toda a estrutura de hierarquia, organização e ordem foi reproduzida dentro do Carnaval Carioca e dentro da Liga Independente das Escolas de Samba - LIESA, como uma entidade privada, sobre a qual nem todos têm acesso às decisões tomadas ali dentro.

Ao que se refere ao envolvimento desses três bicheiros com o regime militar, o que não resta dúvidas de seu envolvimento, é o Capitão Guimarães, que foi oficial da 1ª Companhia da Polícia do Exército, na Vila Militar.

"(...) ele dividiria o tempo entre a rotina do quartel, como encarregado de checar as compras, organizar a contabilidade e representar a unidade em solenidades públicas, e as missões típicas de um agente da repressão. Frequentava delegacias, investigava, prendia, aproximava-se da comunidade policial, conquistando a confiança de delegados e agentes. Filho de guarda civil, sabia como agir. O ambiente o encantava." (JUPIARA; OTAVIO, 2021, p. 26)

A família de Anísio já se encontrava inserida dentro da política, antes mesmo do golpe militar de 1964. Com o Golpe, alguns familiares de Anísio viram uma chance de dominar a região, apoiando irrestritamente o regime militar. Mas Anísio viu a chance de crescer dentro da jogatina do bicho na Baixada.

"Antes do golpe militar, o jogo era descentralizado: pequenos e médios bicheiros dividiram o negócio da jogatina na Baixada, com territórios fragmentados. Foi através de um deles, Seu Ângelo, que Anísio entraria na contravenção, atuando primeiro como seu auxiliar." (JUPIARA; OTAVIO, 2021, p. 50)

No caso de Castor de Andrade, ele entrou no mundo do jogo do bicho através de sua família. Sua mãe e sua avó materna já escreviam jogo do bicho, portanto Castor foi herdeiro das bancas. Dizia ele que seu pai não tinha gosto para o bicho, por isso deveria tomar conta das bancas com apenas 20 anos.

Ocorre que logo depois que o regime militar baixou o Ato Institucional nº 5, AI-5, em 13 de dezembro de 1968, o Secretário de Segurança Pública da Guanabara deu início a mais ofensiva e dura campanha contra o jogo do bicho.

"Banqueiros do jogo foram presos acusados de enriquecimento ilícito entre meados de dezembro de 1968 e os primeiros meses de 1969. Entre eles, Castor, Natal, Newton Camelo, Elídio Gomes de Oliveira, José Caruzzo Escafura, o Piruinha, e Mário Stabile." (JUPIARA; OTAVIO, 2021, p. 106)

Capitão Guimarães pulou de lado, largou as fardas e foi para o bicho e se deu bem. Ganhou respeito e voz dentro da cúpula, foi presidente da Liesa de 1987 a meados de 1993, quando foi preso, e de 2001 a 2005, foi presidente da Unidos de Vila Isabel de 1983 a 1987, com sua escola campeã em 1988. Hoje, Capitão Guimarães, ainda investe e tem forte influência dentro da Vila Isabel, a escola ficou em 4º lugar nos desfiles das escolas do grupo especial de 2022.

No final de ilustre participação na administração territorial do jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro, Capitão Guimarães deixou dividido o bicho da seguinte forma: Castor de Andrade com a Zona Oeste da cidade, sendo seu grande centro os bairros de Bangu e Padre Miguel; Anísio com a Baixada Fluminense, com forte influência em Nilópolis; Carlinhos Maracanã com o bairro de Madureira; Piruinha com parte da Zona Norte; Raul Capitão com Ilha do Governador e parte do Centro do Rio; Turcão com parte de Niterói e parte do Centro do Rio; Luizinho Drummond com o bairro da Leopoldina; Tio Patinhas e Miro com a Zona Sul e parte do Centro do Rio e; Capitão Guimarães com parte de Niterói e São Gonçalo.

4.4 - A formação de quadrilha do zoológico de Barão de Drummond

Este tópico irá buscar analisar o processo judicial criminal nº 0000060-59.1986.8.19.0001, o qual tem como réus CASTOR GONÇALVES DE ANDRADE SILVA, o Capo ou Doutor Castor; ANIZ ABRAÃO DAVID, o Anísio; AILTON GUIMARÃES JORGE, o Capitão Guimarães; RAUL CORREA DE MELLO, o Raul Capitão; CARLOS TEIXEIRA MARTINS, o Carlinhos Maracanã; WALDEMIR PAES GARCIA, o Maninho; ANTÔNIO PETRUS KALIL, o Turcão; JOSÉ CARUZZO ESCAFURA, o Piruinha; HAROLDO RODRIGUES NUNES, o Haroldo Seans Peña; LUIZ PACHECO DRUMOND, o Luizinho Drummond, que nada tem a ver com o Barão de Drummond; EMIL PINHEIRO e; PAULO ROBERTO DE ANDRADE SILVA, filho de Castor, todos condenados por formação de quadrilha ou bando armado, capitulado pelo artigo 288, parágrafo único do CP:

“Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pelo Lei nº 12.850, de 2013)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Redação dada pelo Lei nº 12.850, de 2013)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (Redação dada pelo Lei nº 12.850, de 2013)”

Este processo judicial condenou os grandes empresários do jogo do bicho, também chamados de bicheiros, na década de 1990, com a decisão da juíza Denise Frossard Loschi. Nos autos do processo foi possível verificar que o andamento dado à época da investigação foi feito, na maior parte, pelo juiz Marcus Henrique Pinto Basílio, e somente a decisão que condenou os bicheiros por formação de quadrilha armada foi feita pela juíza Denise.

Em relatos, das figuras que participaram do processo, como juízes, promotores e advogados, através do documentário Doutor Castor (DOUTOR, 2021), eles alegavam que o problema não era o jogo em si, mas sim os crimes que envolviam o jogo. A juíza Denise, em documentário, afirma que era inútil tentar prender a cúpula do bicho pelos homicídios que estavam de alguma forma interligados à eles dentro do processo. E o fato é que até os dias atuais nunca conseguiram comprovar qualquer relação dos bicheiros com outros crimes. Foi necessário, o Ministério Público denunciar os grandes bicheiros por formação de bando armado com o fim de cometer outros crimes, utilizando-se dos inquéritos que tentaram apurar homicídios, decorrente de guerras de território e inquéritos que tentavam apurar a prática e a promoção do jogo do bicho, para que fosse possível prendê-los. Nunca conseguiram comprovar os ilícitos do jogo, nem os possíveis homicídios pela guerra de território.

Em uma das audiências do processo, no dia 14 de maio de 1993, estavam todos os réus presentes no Fórum do Rio de Janeiro, localizado no centro da cidade, com exceção de um réu, Castor de Andrade. Durante esta audiência, chegou uma informação para a juíza Denise Frossard, que presidia a sessão, de que os seguranças dos bicheiros estavam em volta do Fórum, armados, esperando qualquer aviso de seus respectivos chefes.

Foi então que a juíza Denise Frossard Loschi ordenou para que seus próprios seguranças fossem atrás dos seguranças dos bicheiros para levar até ela, dentro do fórum, “custe o que custar”, fala dela em documentário (DOUTOR, 2021).

Conseguiram capturar apenas um deles e, assim, Frossard decretou, de próprio punho, a prisão dos réus ali presentes:

“A ousadia, de virem a uma audiência no fórum, mantendo em via pública, seus seguranças armados e, munidos de telefone celular, da medida de que poderiam, se quisessem, afrontar os milicianos que guardassem a segurança desse prédio, com modestos revólveres 38. Assim, decreto a custódia cautelar dos réus.” Decisão em audiência da juíza Frossard (DOUTOR, 2021).

Castor de Andrade informou a juíza Frossard que estava internado, com isso ela não pode decretar a prisão dele, pois o mesmo não contribuiu para o fato que levou à prisão dos bicheiros.

Em documentário, os repórteres que estavam presentes na audiência, comentam sobre as expressões de surpresa dos bicheiros.

“Como se eles olhassem uns pros outros e dissessem assim: ‘o que está acontecendo aqui?’, ‘o que esta juíza está fazendo?’. Como se eles dissessem: ‘ela não pode fazer isso!’”. (DOUTOR, 2021)

Foi assim que a cúpula do jogo do bicho sofreu sua primeira repressão prática, com prisão preventiva decretada. Mas é claro que a cúpula estava mordida. Eram anos de glória no carnaval do Rio de Janeiro, onde os empresários do bicho tinham grande influência (e tem até hoje).

A Liga Independente das Escolas de Samba - LIESA já estava em funcionamento desde 1984, tendo como primeiro presidente Castor de Andrade. Em 1993, no momento da prisão, o presidente da Liga era Capitão Guimarães, como vice estava Paulinho Andrade, filho de Castor, e como tesoureiro, Luizinho Drumond. A Mocidade Independente, a qual Castor era patrono, tinha sido vice-campeã do carnaval carioca de 1993, com o enredo mais cantado até hoje pela escola de samba.

O Bangu Atlético Clube, que passou pela chefia de Carlinhos Maracanã e, que no momento da condenação dos bicheiros, tinha Castor de Andrade no controle, estava na frente do campeonato da Taça Rio e precisava de apenas mais três jogos para ser o grande campeão.

Além disso, os bicheiros eram vistos como grandes empresários, eles não eram hostilizados pela sociedade muito menos pela mídia por conta da contravenção. Neste mesmo documentário (DOUTOR, 2021), são exibidos cenas de entrevistas e reportagens transmitidas, pela televisão aberta brasileira da “quadrilha” de Barão de Drumond falando com figuras importantes do jornalismo e do entretenimento, como Jô Soares, Fátima Bernades, Ali Kamel, entre outros, mostrando que a presença dos bicheiros na sociedade era comum e não hostilizada.

O Ministério Público precisava comprovar que os réus eram sócios, ou seja, que havia uma associação entre os bicheiros, e que eles tinham a intenção de cometer crimes. Não um especificamente, mas os 53 homicídios ligados a eles de alguma forma, que nunca tiveram sua autoria comprovada. Dentro dos interrogatórios judiciais, eles negavam ser bicheiros. Porém, houve a CPI do Narcotráfico, em 1991, onde eles foram envolvidos. Lá eles afirmaram que eram bicheiros e não traficantes.

"Olha, se a gente tivesse dentro do tráfico, talvez fosse fácil fazer isso. Mas não existe jogo do bicho com o tráfico." falas de Anísio.

"Qual é a arma do bicheiro? Caneta e Papel. E do traficante? Metralhadora. O jogo do bicho não faz mal a ninguém. Você não conhece ninguém que tenha morrido por jogar no bicho" falas do Capitão Guimarães. (DOUTOR, 2021).

Foi então que a juíza Denise Frossard pegou essas provas emprestadas para juntar nos autos do processo que ela presidia. Logo depois, o MP conseguiu uma prova de que a sede da Liesa constava como propriedade da cúpula do bicho.

Existe uma discussão sobre a decisão de Frossard, que foi alegada em juízo pelos advogados de defesa. Acontece que o art. 288 do CP, quando fala em associar, ele exige o caráter de durabilidade e permanência, sendo esses elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto, isto é o que entende Nucci e o Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. QUADRILHA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 12.850/2013. PLEITO CONDENATÓRIO. NECESSIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE TRÊS PESSOAS NO BANDO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. MAIS DE UM CRIME. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a configuração da infração tipificada no artigo 288 do Código Penal, com a redação anterior à Lei n. 12.850/2013, exige-se a presença de pelo menos 4 (quatro) indivíduos, uma vez que o tipo penal prevê que o ilícito resta caracterizado somente quando "mais de três pessoas" associam-se para o "fim de cometer crimes". Doutrina. Precedentes. 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, entendeu não estarem presentes as elementares do crime de quadrilha, considerando a ausência do número mínimo de agentes, que não teria se repetido nas infrações imputadas, de pluralidade de delitos e, ainda, a não demonstração da permanência e estabilidade na prática criminosa, de forma que a modificação do entendimento, com o intuito de abrigar a pretensão ministerial de condenação é inviável na via especial, ante a necessidade de revolvimento fático-probatória, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo desprovido." (BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça, 2020)

Os advogados de defesa afirmam não terem identificado essa durabilidade, permanência ou até mesmo estabilidade. Todavia, Frossard achou suficiente a prova de que a sede da Liesa se encontrava no nome dos réus.

Outro ponto com relação ao art. 288, é que a finalidade da associação tem que ser para o cometimento de crime. A doutrina entende como crime em sentido estrito, não crime de forma genérica, fazendo alusão à infração penal. Isso foi mais um argumento utilizado pelos advogados de defesa, defendendo que seus clientes cometiam contravenção e não crime.

A finalidade deste tópico era para que o leitor pudesse entender de que forma foi feita a prisão da cúpula dos bicheiros, mostrando que eles nunca foram presos pelo cometimento do art. 58 da Lei das Contravenções Penais, pela prática do jogo do bicho, analisando a decisão da juíza Denise Frossard, que os condenou por formação de quadrilha ou bando armado.

5 - PROJETO DE LEI DE LEGALIZAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR:

Antes de analisarmos o Projeto de Lei nº 186 de 2014, concluímos com a pesquisa de que, atualmente, a criminalização do jogo do bicho infringe o princípio da proporcionalidade do direito penal, tendo em vista que foi demonstrado aqui, inúmeras atitudes da sociedade o qual não desvalorizaram ou hostilizaram a conduta da prática do bicho. Quem sofreu repressão foram seus chefes e nunca pela prática do art. 58 da Lei de Contravenções Penais.

Ainda encontramos respaldo na doutrina, quando Nucci (2021) afirma que se feita de forma responsável, a valoração do bem jurídico de cada tipo penal incriminador, existente hoje no Brasil, poderia levar à descriminalização de centenas de condutas. Temos até precedente para isso, quando em 2005, pela Lei nº 11.106, foi descriminalizado o adultério, o qual era previsto no art. 240 do CP.

Outra tese aqui comprovada é a respeito da probabilidade de ganho do apostador. Conseguimos comprovar, matematicamente, que existem mais chances de ganhar no bicho do que em jogos da Loteria Federal.

Projeto de Lei do Senado nº 186 de 2014, de autoria do Senador Ciro Nogueira (PP/PI), dispõe sobre a exploração de jogos de azar em todo o território nacional. A intenção do PL é reconhecer seu valor histórico-cultural e a sua finalidade social para o País. A ideia dessa lei também vem na intenção de regularizar o trabalho daqueles que estão envolvidos na prática desses jogos.

"Art. 3º São considerados jogos de azar, entre outros:

I – jogo do bicho;

II – jogos eletrônicos, vídeo-loteria e vídeo-bingo;

III – jogo de bingo;

IV – jogos de cassinos em resorts;

V – jogos de apostas esportivas on-line;

VI – jogo de bingo on-line; e

VII – jogos de cassino on-line" (BRASIL, 2014)

O PL nº 186/14 descriminaliza alguns jogos de azar e prevê infrações administrativas para aqueles que violarem as regras jurídicas referentes à exploração dos jogos de azar.

"Art. 26 As infrações administrativas, em decorrência da violação das regras jurídicas concernentes à exploração dos jogos de azar, serão punidas na forma desta Lei e de seu regulamento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação vigente. Parágrafo único. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada contrariamente aos preceitos legais e normativos aplicáveis aos jogos de azar, inclusive quanto aos procedimentos de autorização, fiscalização e prestação de contas." (BRASIL, 2014)

Levando a prática dos jogos de azar para o direito administrativo, deixa a prática de dos jogos de azar mais proporcional ao ato cometido. Inclusive, a sanção seria apenas para pessoa jurídica, não como é hoje, para pessoas físicas.

"Art. 28 Caberá ao órgão fiscalizador aplicar as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida, mediante o devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa:

I – advertência;

II – multa simples;

III – multa diária;

IV – apreensão dos instrumentos, documentos e demais objetos e componentes destinados ao funcionamento das máquinas e instalações;

V – suspensão parcial ou total das atividades, mediante interdição do estabelecimento; e

VI – cancelamento de autorização." (BRASIL, 2014)

Uma crítica ao Projeto de Lei foi a manutenção de praticar jogos de azar sem autorização legal regido pelo direito penal.

"Art. 30 Explorar jogo de azar sem autorização legal:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa." (BRASIL, 2014)

O que o futuro nos guarda é quanto a quem será o responsável pela exploração do jogo do bicho. O PL nº186/14 fala de dever dos Estados e Distrito Federal autorizar a outorga para a exploração às pessoas jurídicas.

"Art. 5º Os jogos de azar serão explorados por meio de autorização outorgada pelos Estados e pelo Distrito Federal, observadas as disposições desta Lei e de seus regulamentos.

Parágrafo único. Os Estados e o Distrito Federal são os responsáveis por regular, normatizar e fiscalizar os estabelecimentos autorizados para a exploração dos jogos de azar no âmbito dos seus respectivos territórios, observado o disposto nesta Lei." (BRASIL, 2014)

Na justificativa do Projeto de Lei, explica que o Projeto busca estabelecer um marco regulatório para a exploração dos jogos de azar, levando em consideração o aspecto histórico-cultural e relevância de sua função social para o país.

"Sem adentrar as clássicas discussões de cunho ético, moral ou religioso, que nunca avançam rumo a uma solução, mas trabalhando apenas com a realidade social da forma como ela se apresenta, chega-se à conclusão de que os jogos de azar existem, sempre existiram e vão continuar existindo porque apostar, fazer uma "fezinha", contar com a sorte, é um traço histórico-cultural do comportamento de quase todos os povos do planeta desde os primórdios." (Brasil, 2014)

Sendo a conduta socialmente aceita, as políticas proibitivas de jogos tendem a não surtir os efeitos desejados, razão pela qual se verifica no mundo desenvolvido que alguns países optam pela exploração dos jogos com maior ou menor grau de participação da iniciativa privada, mediante instrumentos de permissão, concessão ou autorização. A realidade é que ninguém vai deixar de apostar em determinada modalidade de loteria porque está proibido. As apostas continuarão a ser realizadas, só que de forma clandestina, com todos os seus malefícios.

Para comprovar que a prática é socialmente aceita, em pesquisa de campo, fui à procura de um apontador do bicho para fazer "minha fezinha". Fui até as redondezas da Rua Uruguaiana, no Centro do Rio, à procura do apontador que eu já sabia seu ponto de banca. A céu aberto, sem nenhum esconderijo específico, fiz meu jogo conforme as Figuras 3 e 4.

Figura 4 – Aposta 1

 PROGNÓSTICO NUMÉRICO

Data: 09/11/2022 10:07:38 Operador: 5
Loja: QUADRA A Talão: 4853

Modalidade/Numeros	Premio	Valor R\$
B - Grupo 15	1o.	R\$ 5,00
DD - Duque de Dezena 88-33	1o ao 5o	R\$ 5,00

Ticket no.	Horario	Codigo	Valor R\$
221424	11H	444798	R\$ 10,00

EDA SORTE! TOTAL A PAGAR: R\$ 10,00

**** ASSISTA O SEU CANAL DE RESULTADOS AO VIVO ****
WWW.BICHO.IO/ADVIVO
premiado, para validacao na Loja de origem.

Prazo para recebimento do premio: 5 dias.
Aponte sua camera e consulte o seu premio!

Fonte: CABRAL, 2022

Figura 5 – Aposta 2

 PROGNÓSTICO NUMÉRICO

Data: 11/11/2022 11:06:32 Operador: 5
Loja: QUADRA A Talão: 4752

Modalidade/Numeros	Premio	Valor R\$
MC - Milhar e Centena 3116 - 0382	1o.	R\$ 4,00
B - Grupo 1 - 4 - 21	1o.	R\$ 6,00
MC - Milhar e Centena 0903 - 6581	1o ao 5o	R\$ 20,00

Ticket no.	Horario	Codigo	Valor R\$
222022	11H	284544	R\$ 30,00

EDA SORTE! TOTAL A PAGAR: R\$ 30,00

**** ASSISTA O SEU CANAL DE RESULTADOS AO VIVO ****
WWW.BICHO.IO/ADVIVO
premiado, para validacao na Loja de origem.

Prazo para recebimento do premio: 5 dias.
Aponte sua camera e consulte o seu premio!

Fonte: CABRAL, 2022.

Por fim, na justificativa do Projeto de Lei nº 186 de 2014, ele deixa claro, um resumo do que este trabalho tentou demonstrar ao leitor.

"É, no mínimo, incoerente e desarrazoado dispensar tratamento diferenciado para o jogo do bicho e, ao mesmo tempo, permitir e regulamentar as modalidades de loteria federal, hoje existentes. Ora, o ato de se dirigir a uma lotérica para jogar obedece à mesma lógica que se dirigir a uma banca do jogo do bicho para jogar. Qual a diferença substancial entre a loteria federal e o jogo do bicho que justifique o tratamento desigual? Nenhuma. A problemática que envolve o jogo do bicho, na verdade, não está ligada à prática dessa modalidade de jogo de azar, mas, sim, ao tratamento legal dispensado, ou seja, a sua ilegalidade." (BRASIL, 2014).

A última movimentação ocorrida no Projeto de Lei, foi em agosto de 2021, o qual mantém tramitação dentro do plenário do Senado Federal.

Segundo os autores Braga, Seto e Zanini (2022), em matéria publicada na Folha S. Paulo, afirmam que o Senado tem a intenção de votar sobre o assunto que trata o Projeto de Lei nº 186 de 2014, ainda na sessão legislativa de 2022, na tentativa de regulamentar alguns jogos de azar.

6 - CONCLUSÃO

Conclui-se com a pesquisa de que, atualmente, a criminalização do jogo do bicho infringe o princípio da proporcionalidade do direito penal, tendo em vista que foi demonstrado aqui, inúmeras atitudes da sociedade o qual não desvalorizaram ou hostilizaram a conduta da prática do bicho. Quem sofreu repressão foram seus chefes, e nunca pela prática do art. 58 da Lei de Contravenções Penais.

Consequentemente, infringe o princípio da intervenção mínima, o qual o Direito Penal somente deve intervir nos casos de ataques muito graves aos bens jurídicos mais importantes, deixando os demais à aplicação das sanções extrapenais. Conforme vimos na história do jogo do bicho, não houve qualquer outro meio sancionatória adotado antes da aplicação do direito penal.

Ainda encontramos respaldo na doutrina, quando Nucci (2021) afirma que se feita de forma responsável, a valoração do bem jurídico de cada tipo penal incriminador, existente hoje no Brasil, poderia levar à descriminalização de centenas de condutas. Temos até precedente para isso, quando em 2005, pela Lei nº 11.106, foi descriminalizado o adultério, o qual era previsto no art. 240 do CP.

Outra tese aqui comprovada é a respeito da probabilidade de ganho do apostador. Conseguimos comprovar, matematicamente, que existem mais chances de ganhar no bicho do que em jogos da Loteria Federal da Mega-Sena.

Por fim, foi visto que existe a possibilidade de regularização da prática do jogo do bicho juntamente com outros jogos de azar. Entretanto, o Projeto de Lei nº 186/14 não descriminaliza a prática dos jogos de azar, deixando aqueles jogos não regulamentados ainda previstos como uma contravenção penal.

7 – ANEXO – PROJETO DE LEI N° 186 DE 2014

SENADO FEDERAL

PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 186, DE 2014

Dispõe sobre a exploração de jogos de azar em todo o território nacional.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a exploração de jogos de azar em todo o território nacional.

Art. 2º Fica autorizada, nos termos desta Lei e de seu regulamento, a exploração de jogos de azar em todo o território nacional em reconhecimento ao seu valor histórico-cultural e à sua finalidade social para o País.

CAPÍTULO II

DOS JOGOS DE AZAR

Art. 3º São considerados jogos de azar, entre outros:

I – jogo do bicho;

– jogos eletrônicos, vídeo-loteria e vídeo-bingo;

– jogo de bingo;

– jogos de cassinos em resorts;

V– jogos de apostas esportivas *on-line*;

VI – jogo de bingo *on-line*; e

VII – jogos de cassino *on-line*.

Art. 4º Para os fins desta Lei, adotam-se as seguintes definições:

– jogo do bicho: loteria de números para obtenção de um prêmio em dinheiro, mediante a colocação de bilhetes, listas, cupões, vales, papéis, manuscritos, sinais, símbolos, ou qualquer outra meio de distribuição de números e designação de jogadores ou apostadores;

– vídeo-loteria: jogo realizado com uso de equipamento de informática comandado por programa de processamento de dados dedicado que assegure integral lisura dos resultados, oferecendo prêmios em dinheiro;

– jogos de bingo: sorteios aleatórios de números de 1 (um) a 90 (noventa), distribuídos em cartelas impressas ou virtuais, contendo cada uma quinze números que, mediante sucessivas extrações, atinjam um conjunto pré-estabelecido para premiação, por 1 (um) ou mais participantes;

– vídeo-bingo (bingo eletrônico individual – BEI): jogo de bingo eletrônico realizado em monitor de vídeo, exibindo bolas, figuras, cartelas ou qualquer outra forma de demonstração da combinação vencedora, cujas combinações são sorteadas eletronicamente, até um limite predeterminado, mediante programa dedicado, acionado individualmente pelo jogador, cuja memória *flash*, inviolável e vinculada ao programa eletrônico da máquina, registre todas as operações realizadas no curso de sua utilização na qual um único jogador concorre a uma sequência ganhadora, previamente estabelecida em tabela de premiação;

– jogos eletrônicos: formas de mídia que utilizam plataforma eletrônica especializada e envolve um jogador interagindo com uma máquina;

VI. – jogos de cassino: jogos de cartas, como o *black Jack*, terminal de vídeo loteria e roleta, entre outros, sem desconsiderar novas modalidades de jogos de azar realizados em *resorts*;

– jogos de apostas esportivas *on-line*: aqueles realizados por plataforma eletrônica, seja via *browser*, seja via *smartphone*;

– jogo de bingo *on-line*: jogo de bingo realizado por plataforma eletrônica, seja via *browser*, seja via *smartphone* ou POS (*point off sale*); e

– jogos de cassino *on-line*: jogos de cassino realizados por plataforma eletrônica.

CAPÍTULO III

DA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR

Art. 5º Os jogos de azar serão explorados por meio de autorização outorgada pelos Estados e pelo Distrito Federal, observadas as disposições desta Lei e de seus regulamentos.

Parágrafo único. Os Estados e o Distrito Federal são os responsáveis por regular, normatizar e fiscalizar os estabelecimentos autorizados para a exploração dos jogos de azar no âmbito dos seus respectivos territórios, observado o disposto nesta Lei.

Art. 6º A autorização para explorar jogos de azar somente será outorgada às pessoas jurídicas que comprovarem:

– capacidade técnica para o desempenho da atividade;

– regularidade fiscal em relação aos tributos e contribuições de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

– idoneidade financeira.

Seção I

Do jogo do bicho e da vídeo-loteria

Art. 7º Somente será concedida autorização para a exploração do jogo do bicho ou de vídeo-loteria à pessoa jurídica que comprovar:

– regularidade fiscal em relação aos tributos e contribuições de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

– regularidade quanto à constituição da sociedade, que deverá possuir capital integralizado em espécie de, no mínimo, R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

– reserva de recursos em garantia para pagamento das obrigações e deveres decorrentes desta Lei, exceto a premiação, mediante caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária no valor de:

R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por loteria do bicho, na hipótese de jogo do bicho;

R\$ 2.000,00 (dois mil reais) por equipamento terminal de vídeo-loteria incorporado ao ativo permanente do interessado;

– instalações apropriadas e infraestrutura operacional adequada à exploração da atividade, devidamente certificada pelos órgãos públicos competentes quanto à segurança, higiene, capacidade determinada e funcionalidade, de acordo com os termos e condições estabelecidos nos regulamentos pertinentes, sendo que, na hipótese de exploração de jogo de vídeo-loteria, o interessado deverá possuir no mínimo

2.000 (dois mil) terminais de vídeo-loteria incorporados ao seu ativo permanente, devendo a posse ser comprovada no prazo máximo de 60 (sessenta dias) depois de obtida a autorização de funcionamento;

– em relação ao sócio pessoa física:

- a apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda dos três últimos exercícios, exceto quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto;

- regularidade fiscal em relação aos tributos e contribuições de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

- as atividades exercidas nos últimos 24 (vinte e quatro) meses; e

- a existência de certidões negativas de cartórios de distribuição civil e criminal das justiças federal e estadual, e dos cartórios de registros de protestos das comarcas da sede da empresa, de suas filiais e do domicílio do sócio.

Parágrafo único. Tratando-se de sócio pessoa jurídica, os documentos referidos nas alíneas “a” e “c” do inciso V deste artigo serão substituídos por documentos comprobatórios da constituição da empresa.

Art. 8º A autorização da unidade federada para a exploração do jogo do bicho ou da vídeo-loteria se dará por período predeterminado, admitida mais de uma autorização para uma mesma empresa, conforme dispuser o regulamento.

Art. 9º O estabelecimento autorizado a exercer a atividade econômica de exploração de jogo do bicho ou de vídeo-loteria poderá exercer em caráter suplementar a atividade de restaurante e de venda de bebidas, além de apresentações artísticas.

Art. 10 Os recursos arrecadados nos jogos do bicho e de vídeo-loteria terão a seguinte destinação:

- no mínimo 60% (sessenta por cento) da arrecadação bruta para a premiação, incluindo nesse percentual a parcela correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais tributos sobre a premiação, na hipótese de jogo do bicho;

- no mínimo 70% (setenta por cento) da arrecadação bruta para a premiação, incluindo neste percentual a parcela correspondente ao imposto sobre a renda e outros eventuais tributos sobre a premiação, na hipótese de jogo de vídeo-loteria;

- 7% (sete por cento) da arrecadação bruta para a unidade federada do domicílio fiscal da pessoa jurídica que explorar a loteria do bicho, na hipótese de jogo do bicho, ou, na hipótese de jogo de vídeo-loteria, para a unidade federada onde esteja instalado o equipamento terminal de vídeo-loteria;

- 3% (três por cento) da arrecadação bruta para o Município do domicílio fiscal da pessoa jurídica que explorar a loteria do bicho, na hipótese de jogo do bicho, ou, na hipótese de jogo de vídeo-loteria, para o Município onde esteja instalado o equipamento terminal de vídeo-loteria; e

- o percentual restante para a empresa autorizada a explorar a atividade de jogo do bicho ou de vídeo-loteria.

Seção II

Do jogo de bingo

Art. 11 O jogo de bingo será explorado em caráter permanente pelas casas de bingo e, eventualmente, em estádios.

§ 1º Bingo permanente é a modalidade de jogo de bingo na qual se sorteiam ao acaso números de 1 (um) a 90 (noventa), mediante sucessivas extrações, até que um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado, realizado em salas próprias, com utilização de processo de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados, obrigatoriamente com o uso de sistema de circuito fechado de televisão e difusão de som, oferecendo prêmios em dinheiro.

§ 2º Casas de bingo são os locais próprios para o funcionamento do bingo coletivo, com capacidade mínima de 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, com utilização de processo de extração isento de contato humano, que assegure integral lisura dos resultados, inclusive com o apoio de sistema de circuito fechado de televisão e difusão de som, oferecendo prêmios exclusivamente em dinheiro, sendo proibida a venda de cartelas fora da sala de bingo.

§ 3º Bingo eventual é a modalidade de jogo de bingo na qual se sorteiam ao acaso números, mediante sucessivas extrações, até que um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado, sem funcionar em salas próprias e sem periodicidade determinada, podendo oferecer prêmios exclusivamente em bens e serviços, livres e desonerados.

Art. 12 Os bingos filantrópicos ou beneficentes, de caráter eventual, não estão sujeitos a esta Lei, devendo-se observar a legislação específica para a sua realização.

Art. 13 É autorizado o funcionamento de vídeo-bingo ou bingo eletrônico individual (BEI) nas casas de bingo.

Art. 14 As casas de bingo poderão manter serviços de bar e restaurante, além de apresentações artísticas e culturais, suplementares às suas atividades principais.

Art. 15 As casas de bingo não poderão obter créditos junto a instituições financeiras públicas e estão proibidas de conceder crédito.

Seção III

Dos cassinos

Art. 16 É permitida, mediante autorização dos Estados e do Distrito Federal, a exploração dos jogos de azar em cassinos por pessoas jurídicas previamente credenciadas pelo órgão a ser designado pelo Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. Entende-se por cassino o prédio ou espaço físico utilizado para exploração dos jogos de azar.

Art. 17 Compete ao órgão do Poder Executivo Federal a que se refere o art.

16 desta Lei a regulamentação, o controle e a fiscalização dos cassinos.

Art. 18 As pessoas jurídicas interessadas na abertura de cassinos promoverão o credenciamento prévio perante o órgão do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 16 desta Lei.

Parágrafo único. É da competência exclusiva do órgão do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 16 desta Lei decidir pelo credenciamento de interessados, que os habilitará à autorização estadual ou do Distrito Federal para o efetivo exercício das atividades de que trata o art. 16 desta Lei.

Art. 19 É vedado às empresas autorizadas a explorar jogos de azar em cassinos transferir a exploração e os direitos ligados à respectiva autorização, salvo nas condições a serem determinadas na regulamentação.

Art. 20 Os cassinos poderão explorar os jogos de cartas, como o *black Jack*, os terminais de vídeo loteria e a roleta, entre outros, sem desconsiderar novas modalidades de jogos de azar realizados em *resorts*.

Art. 21 Na determinação das localidades onde deverão ser abertos os cassinos, o órgão do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 16 deverá considerar:

– a existência de patrimônio turístico a ser valorizado;

– a carência de alternativas para o desenvolvimento econômico social da região.

Parágrafo único. As localidades de que trata o *caput* deste artigo serão definidas pelos Estados e pelo Distrito Federal e submetidas à avaliação do órgão do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 16 desta Lei, de modo que, quando do credenciamento, a exploração da atividade se compatibilize com o almejado incremento da indústria do turismo e com as políticas nacionais ou regionais de desenvolvimento.

Art. 22 A autorização para a exploração dos jogos de azar em cassinos será concedida por prazo determinado de vinte anos, devendo serem observados pela autoridade concedente:

– a integração do empreendimento às condições de sustentabilidade ambiental da área escolhida para sua implantação;

– a contratação, preferencialmente, de mão-de-obra local;

– a realização de investimentos, pelo autorizado, na manutenção do cassino, obedecidas as normas de segurança na construção, ampliação, reforma ou reequipamento de cassinos; e

– os programas de formação e treinamento com efetivo aproveitamento de profissionais em hotelaria, turismo e serviços afins.

Parágrafo único. A autorização para a exploração dos jogos de azar em cassinos poderá ser renovada por igual período, desde que observados os requisitos previstos nesta Lei.

Art. 23 A pessoa jurídica interessada em explorar jogos de azar em cassinos deverá preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

- I – ser constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no País; II
- comprovar capacidade econômica e financeira;
- comprovar qualificação técnica; e

– regularidade fiscal em relação aos tributos e contribuições de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. A exigência de que trata o inciso III deste artigo poderá ser satisfeita com a existência, no quadro de pessoal permanente da pessoa jurídica autorizada, de profissional com comprovada experiência na atividade ou por meio da contratação de serviços de empresa especializada com comprovada experiência na atividade.

Art. 24 É vedado aos dirigentes e aos funcionários das empresas autorizadas a explorar jogos de azar em cassinos:

- participar nos jogos de azar que explorem;
- ter sua remuneração, ou qualquer parcela de sua remuneração, calculada sobre o movimento das apostas.

Art. 25 É vedado às empresas autorizadas a explorar jogos de azar em cassinos:

- fazer empréstimos ou financiamentos, sob qualquer forma, seja em moeda nacional ou estrangeira, seja em valores convencionais que as representem;
- ter acesso a benefícios fiscais; e
- receber empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras oficiais.

CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 26 As infrações administrativas, em decorrência da violação das regras jurídicas concernentes à exploração dos jogos de azar, serão punidas na forma desta Lei e de seu regulamento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação vigente.

Parágrafo único. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, culposa ou dolosa, praticada contrariamente aos preceitos legais e normativos aplicáveis aos jogos de azar, inclusive quanto aos procedimentos de autorização, fiscalização e prestação de contas.

Art. 27 São competentes para a fiscalização da exploração dos jogos de azar os órgãos designados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Parágrafo único. O órgão do Poder Executivo Federal a que se refere o art.

16 desta Lei também é competente para a fiscalização dos cassinos.

Art. 28 Caberá ao órgão fiscalizador aplicar as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida, mediante o devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa:

- advertência;
- multa simples;
- multa diária;
- apreensão dos instrumentos, documentos e demais objetos e componentes destinados ao funcionamento das máquinas e instalações;
- suspensão parcial ou total das atividades, mediante interdição do estabelecimento; e
- cancelamento de autorização.

§ 1º As multas serão fixadas entre os valores de, no mínimo, R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no máximo, R\$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração, conforme tabela divulgada no regulamento desta Lei.

§ 2º Os valores das multas estão sujeitos à revisão anual, segundo critérios estabelecidos no regulamento.

§ 3º Para a fixação do valor da multa serão considerados, cumulativa ou alternativamente, dentre outros critérios, os seguintes:

- a primariedade do infrator;
- a gravidade da falta frente aos efeitos gerados, ou que possam gerar, perante terceiros;
- a reincidência em infração da mesma natureza; e
- a contumácia na prática de infrações administrativas.

§ 4º As multas podem ser aplicadas cumulativamente com outras penalidades.

§ 5º A multa diária será mantida e cobrada até que seja corrigida a ocorrência que deu causa a sua aplicação, não podendo ultrapassar o prazo máximo de sessenta dias, após o qual será aplicada a pena de suspensão das atividades desenvolvidas, por prazo não superior a trinta dias.

§ 6º Não sendo sanada a ocorrência, nos prazos do § 5º deste artigo, sobrevirá o cancelamento da autorização.

§ 7º A penalidade de multa também se aplica às pessoas físicas que, na qualidade de sócios ou encarregados da administração do estabelecimento, tenham praticado, em face da atividade, atos ilícitos em detrimento do regime legal dos jogos de azar ou concorrido direta ou indiretamente para o cometimento das infrações a esta Lei.

Art. 29 A empresa e seus dirigentes respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular da exploração dos jogos de azar.

CAPÍTULO V

DOS CRIMES E DAS PENAS

Art. 30 Explorar jogo de azar sem autorização legal:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Art. 31 Fraudar, adulterar ou controlar resultado de jogo de azar ou pagar seu prêmio em desacordo com a lei:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 32 Permitir o ingresso de menor de dezoito anos em recinto destinado a jogo de azar:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 33 Lei Complementar instituirá, com base no art. 195, § 4º, da Constituição Federal, contribuição social que incidirá especificamente sobre a atividade de que trata o art. 3º desta Lei.

Art. 34 A União disporá, nos termos do regulamento, sobre as obrigações tributárias acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados e incidentes sobre a atividade de que trata o art. 3º desta Lei, estabelecendo, inclusive os requisitos de sistema eletrônico de processamento de dados de controle fiscal, equipamento terminal de vídeo-loteria e equipamento concentrador fiscal.

Art. 35 A União, os Estados e o Distrito Federal poderão, nos termos do art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, firmar convênio para estabelecer os requisitos de controles fiscais necessários para a fiscalização da atividade definida no art. 3º desta Lei.

Art. 36 A União, os Estados e o Distrito Federal, dentro de suas competências, regulamentarão esta Lei, inclusive quanto às condições e requisitos necessários à autorização para a exploração das demais modalidades de jogos de azar.

Art. 37 Ficam revogados o Decreto-Lei nº 6.259 de 10 de fevereiro de 1944; os arts. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais); e o Decreto-Lei nº 9.215 de 30 de abril de 1946.

Art. 38 Esta Lei entrará em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

O presente projeto de lei visa estabelecer um marco regulatório para a exploração dos jogos de azar no Brasil, levando em consideração o aspecto histórico-cultural e a relevância de sua função social para o país.

Sem adentrar as clássicas discussões de cunho ético, moral ou religioso, que nunca avançam rumo a uma solução, mas trabalhando apenas com a realidade social da forma como ela se apresenta, chega-se a conclusão de que os jogos de azar existem, sempre existiram e vão continuar existindo porque apostar, fazer uma “fezinha”, contar com a sorte, é um traço histórico-cultural do comportamento de quase todos os povos do planeta desde os primórdios.

Nesse sentido é a lição do renomado sociólogo francês Loïc Wacquant.

“A prática dos jogos de azar é socialmente aceita e está arraigada nos costumes da sociedade. O jogo do bicho existe há mais de um século (desde 1892), tendo se tornado contravenção em 1941. Ele faz parte da cultura, já se tornou um folclore na nossa sociedade. A lei

penal não tem o poder de revogar a lei econômica da oferta e da procura. Se a demanda não for suprida pelo mercado lícito, será suprida pelo mercado ilícito”. (WACQUANT, Loïc. "As Duas faces do Gueto". Trad. Cezar Castanheira. São Paulo: Ed. Boitempo, 2008, pág. 72).

Sendo conduta socialmente aceita, as políticas proibitivas de jogos tendem a não surtir os efeitos desejados, razão pela qual se verifica no mundo desenvolvido que a quase totalidade dos países optaram pela exploração dos jogos com maior ou menor grau de participação da iniciativa privada, mediante instrumentos de permissão, concessão ou autorização.

A realidade evidencia que ninguém vai deixar de apostar em determinada forma de loteria porque está proibido; as apostas continuarão a ser realizadas, só que de forma clandestina, com todos os seus malefícios.

Daí a necessidade de deixar a demagogia de lado e trabalhar com a realidade da forma como ela se apresenta e não como gostaríamos que ela fosse. Não é o jogo que fomenta o crime, mas a sua proibição.

Assim, proibir as pessoas de apostar em “jogos de azar”, certamente não é o caminho mais inteligente e eficaz.

O papel do Estado deve se restringir em criar regras para disciplinar e fiscalizar a exploração dos jogos de azar no país em conformidade com os ditames constitucionais e com o ordenamento jurídico pátrio.

Em relação às modalidades de jogos de azar mais populares no Brasil – “Jogo do Bicho e Bingo” – resta evidente a aceitação pela sociedade que não deixa de jogar por falta de uma legislação que autorize esta prática.

É, no mínimo, incoerente e desarrazoado dispensar tratamento diferenciado para o jogo do bicho e, ao mesmo tempo, permitir e regulamentar as modalidades de loteria federal, hoje existentes. Ora, o ato de se dirigir a uma lotérica para jogar obedece à mesma lógica que se dirigir a uma banca do jogo do bicho para jogar. Qual a diferença substancial entre a loteria federal e o jogo do bicho que justifique o tratamento desigual? Nenhuma. A problemática que envolve o jogo do bicho, na verdade, não está ligada a prática dessa modalidade de jogo de azar, mas, sim, ao tratamento legal dispensado, ou seja, a sua ilegalidade.

É preciso deixar o discurso demagógico de lado e agir com coerência e responsabilidade diante de um fato social irreversível: a prática de jogos de azar.

A legislação proibitiva não alterou o cenário de ilegalidade do jogo no Brasil, que movimentava anualmente em apostas clandestinas mais de R\$ 18 bilhões com o jogo do bicho, bingos, caça-níqueis e apostas esportivas, i-Gaming e pôquer pela internet.

Segundo o Ipsos, atualmente no Brasil cerca de 8,7 milhões de pessoas jogam algum tipo de jogo on-line, sendo que 2 milhões praticam o pôquer on-line. Mesmo não sendo uma atividade legalizada no Brasil, as empresas de apostas online lucram com clientes brasileiros mais de US\$ 200 milhões anuais, segundo estimativas da revista i- Game Review. Mas o “Estudo do Mercado do Jogo Ilegal no Brasil”, do BNL apresentado no Seminário Internacional ‘Gestão Integral de Salas de Jogos’ em Mar del Plata, na Argentina estima que os brasileiros apostem anualmente cerca de US\$ 800 milhões pela rede mundial.

Entre os 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 75,52% têm o jogo legalizado, sendo que o Brasil está entre os 24,48% que não legalizaram esta atividade. Já entre os 156 países que compõem a Organização

Mundial do Turismo, 71,16% tem o jogo legalizado, mas vale ressaltar que entre os 28,84% (45) que não legalizaram a atividade, 75% são islâmicos.

Arrecadação

Estudos revelam que o Brasil deixa de arrecadar em torno de R\$ 15 bilhões caso seja legalizado todas as modalidades, contidas neste projeto de lei (jogo do bicho, videoloteria, bingo, videobingo, cassino, apostas esportivas e i-Gaming).

A título de curiosidade e para estabelecer uma comparação com atividades conhecidas, destacamos a arrecadação do IPI – Bebidas, IPI – Fumo, IPI – Automóveis e CIDE - Combustíveis para comparar com os 15 bilhões do jogo legal:

IPI – Bebidas - R\$ 3,147 bilhões IPI – Fumo - R\$ 4,077 bilhões

IPI – Automóveis - R\$ 4,126 bilhões CIDE – Combustíveis - R\$ 2,736 bilhões

(*) Dados da Receita Federal do Brasil – Análise Mensal dez/2012

Conclusão

O momento pede que deixemos a demagogia de lado para refletir sobre a questão da exploração dos jogos de azar e seus reflexos no Brasil.

Conforme vimos, não há diferença conceitual entre as modalidades de loterias. Todas as modalidades de loterias, lícitas ou não, são jogos de azar que se movimentam pelo impulso voluntário do cidadão que quer jogar.

O próprio Estado realiza inúmeras modalidades de jogos de azar. Por que não legalizar as outras modalidades? Qual fundamento justifica esse equívoco? A velha retórica já não mais explica a realidade dos jogos no Brasil; é preciso avançar e criar um marco regulatório para essa atividade.

Cumprе salientar que não compete ao Estado interferir nas escolhas pessoais de cada indivíduo e tudo o mais que diga respeito à privacidade, à esfera íntima do cidadão. Compete ao Estado regulamentar a realidade social como ela se apresenta e não como gostaríamos que ela fosse.

Sejamos razoáveis: se o jogador for compulsivo (jogador patológico), ele fará as apostas entre um grupo de amigos, em sua casa com seus familiares, no local de trabalho e em qualquer outro lugar, seja ele lícito ou não. Ora, existem os alcoólatras e o consumo da bebida alcoólica no país não é proibida; existem os obesos, e os cardápios dos restaurantes e das lanchonetes não são controlados pelo Estado; existem os viciados em sexo, nem por isso é proibido explorar “sex shop”; existem, ainda, os compulsivos por comprar, mas os *shoppings centers* não param de se multiplicar. Enfim, sempre existirão pessoas propensas aos vícios.

Em termos econômicos, além da geração(/manutenção) de empregos e da maior circulação (formal) de riquezas, destacamos que a descriminalização dos jogos de azar terá como consequência o aumento das receitas públicas devido à tributação incidente sobre a atividade. Ademais, a proposição prevê a instituição, por lei complementar, de contribuição social que incidirá especificamente sobre os jogos de azar. Trata-se de criar nova fonte de custeio destinado a manter e expandir a seguridade social por meio da chamada competência residual tributária da União. Desse modo, a saúde, a previdência e a assistência social poderão contar com mais recursos, oriundos da nova atividade agora legalizada. Isso significa que, além de todos os tributos que já incidirão normalmente sobre os jogos de azar, haverá uma nova contribuição sobre a atividade, específica e exclusiva, e cuja a arrecadação beneficiará um grande número de cidadãos brasileiros, em todo o País.

O projeto também atribui à União a regulamentação das obrigações tributárias acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados e incidentes sobre os jogos de azar, inclusive para estabelecer os requisitos de sistema eletrônico de processamento de dados de controle fiscal, equipamento terminal de vídeo- loteria e equipamento concentrador fiscal. Igualmente, nos termos do art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal, a União, os Estados e o Distrito Federal poderão firmar convênio para estabelecer os requisitos de controles fiscais necessários para fiscalização da atividade.

Em suma, o projeto de lei que ora apresento avança nos seguintes termos:

Legaliza o que hoje funciona na clandestinidade;

Estabelece requisitos claros e objetivos para os interessados na exploração de jogos de azar;

Contribui para a geração de milhares de novos empregos;

Contribui para conter os abusos cometidos hoje em dia por falta de uma legislação que regulamente a atividade;

Fortalece o importante papel da Receita Federal do Brasil para os cofres públicos, ao exigir regularidade fiscal dos interessados na exploração dos jogos de azar;

Estabelece punições caso a lei seja descumprida pela empresa autorizada a explorar jogos de azar; e

8. Fortalece a política de desenvolvimento regional através do turismo.

Assim, GANHA O GOVERNO E GANHA A SOCIEDADE.

Pela relevância social do tema, espero contar com o apoio dos nobres parlamentares desta respeitada Casa legislativa.

Sala das Sessões,

Senador **CIRO NOGUEIRA**

8. REFERÊNCIAS:

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 2 nov. 2022.

BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.688/41, Lei das Contravenções Penais. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em: 31 out. 2021.

BRASIL. Lei nº 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Acessado em: 22/11/2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em 28 out. 2022.

BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 186 de 2014. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/117805>. Acesso em

BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça - AgRg no AREsp: XXXXX AP XXXXX/XXXXX-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 13/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2020). Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/856374908>. Acesso em: 30 out. 2022.

CABRAL, Beatriz da Costa. Apostas do jogo do bicho, Rio de Janeiro, 2022.

DOUTOR Castor, Direção de Marco Antônio Araújo, Rio de Janeiro: Globo Play, 2021.

FREITAS, Augusto Teixeira de. Vocabulário Jurídico, 1883. Disponível em: https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/26547/Vocabulario_juridico.pdf, Acesso em 25 out. 2022.

FUTEBOL na veia, Disponível em: <https://www.futebolnaveia.com.br/jogo-do-bicho/> Acesso em: 15 nov. 2022.

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

JURIARA, Aloy; OTAVIO, Chico. Os porões da contravenção. Jogo do Bicho e ditadura militar: a história da aliança que profissionalizou o crime organizado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2021.

LOTÉRIAS Caixa, Probabilidade, Disponível em: <https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx> Acesso em: 12 nov. 2022.

SANTOS, Luan Gabriel Fonseca dos. Probabilidade Jogo do bicho, Rio de Janeiro, 2022.

MAGALHÃES, Felipe. Ganhou, leva! O jogo do bicho no Rio de Janeiro (1890-1960): O jogo do bicho no Rio de Janeiro (1890-1960). Editora FGV, 2015. Disponível: https://play.google.com/store/books/details?id=yRiHCgAAQBAJ&rdid=book-yRiHCgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_read&pcampaignid=books_booksearch_viewport. Acesso em: 8 nov. 2022.

MELLO, Marcelo Pereira de. Criminalização dos Jogos de Azar A história social dos jogos de azar no Rio de Janeiro (1808 – 1946), Juruá, Curitiba: 2017.

Edmundo. Luís, Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/1071>, Acesso em: 10 nov. 2022.

MIRABETE, Julio F. Manual de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788597028102. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597028102/>. Acesso em: 10 nov. 2022.

NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Parte Geral - Vol. 1. Grupo GEN, 2021. E-book. ISBN 9788530993658. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530993658/>. Acesso em: 10 nov. 2022.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). 14º Vara Criminal da Comarca da Capital. Processo Judicial: 0000060-59.1986.8.19.0001. Disponível em: <https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica?numProcessoCNJ=0000060-56.1986.8.19.0001>. Acesso em: 17 nov. 2021

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, Forense – Grupo Gen, 32ª edição, 2016.